

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

طرح پیشنهادی شبکه اطلاع رسانی علمی و فنی کشور
"پزشکی، کشاورزی، علوم طبیعی و ریاضی، فنی - مهندسی"

مرکز اسناد و مدارك علمی

تهران - مهرماه ۱۳۶۲

انتشارات مرکز اسناد و مدارك علمى

تهران : خيابان انقلاب ، چهارراه فلسطين ، شماره ۱۱۸۸

صندوق پستى ۱۳۸۷ - ۵۱

فهرست مطالب

صفحه

۱	مقدمه
۲	تشکیل شبکه اطلاع رسانی علمی و فنی در ایران
۱۲	ساخت شبکه
۲۹	پیوست ۱ : اساسنامه پیشنهادی شورای عالی هماهنگی اطلاعات علمی کشور
۳۲	پیوست ۲ : فهرست واحدهای مصرف کننده اطلاعات علمی و فنی
۶۵	پیوست ۳ : فهرست کتابخانه ها و مراکز اسناد
۹۳	پیوست ۴ : شمای شبکه

"بسمه تعالی"

مقدمه

از آنجا که انجام هر طرح تحقیقاتی ، برنامه ریزی ، تصمیم‌گیری و فعالیت حیاتی دیگر مستلزم آگاهی و استفاده از اطلاعات روزآمد ، جامع و معتبر است ، سازماندهی اطلاعات علمی و فنی و فراهم آوردن امکان استفاده به موقع و صحیح از آن امری ضروری و لازمه پیشرفت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی هر کشور و رسیدن به اهداف برنامه های توسعه و عمران محسوب می‌شود . بدین جهت اطلاعات به منزله یک سرمایه ملی و در حکم پشتوانه ای برای رسیدن به استقلال و خودکفائی می‌باشد .

کتابخانه ها و مراکز اسناد و مدارک از ارکان اصلی و عمده سازماندهی اطلاعات شناخته شده اند . اما افزایش حجم اطلاعات و نوشته های علمی و فنی امروزه به گونه ای است که کمتر کتابخانه و مرکز اسنادی از لحاظ اقتصادی ، نیروی انسانی ، تجهیزات و غیره قادر است خودکفا بوده و به تنهایی همه مطالب و مواد مربوط به زمینه کار خود را گردآوری و آماده سازی نماید . بدین جهت لازم است که یک نظام صحیح اطلاعات علمی و فنی پی ریزی شود تا دسترسی سریع و به موقع به کلیه اطلاعات تولید شده در سطح ملی و بین‌المللی و با حداقل هزینه تضمین گردد . اهمیت این مساله برای کشورهای جهان بحدی است که موجب گردیده سازمانهای بین‌المللی ب فکر چاره جویی افتند و یونسکو با ایجاد برنامه جهانی تبادل اطلاعات علمی و فنی (یونی سیست) گامهای موثر و مهمی در تهیه و ارائه راهنماها ، دستورالعملها ، توصیه نامه ها و اسناد اداری ضروری بردارد .

در کشور ما بنا به آمار موجود حدود ۴۰۰ کتابخانه دانشگاهی ، تخصصی و مرکز

۱ . راهنمای مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی ، اختصاصی و دانشگاهی .

تهران : مرکز اسناد و مدارک علمی ، بهمن ماه ۱۳۶۱ .

اسناد و مدارك وجود دارد كه بسيارى از آنها فقط اسما" كتابخانه يا مركز اسناد هستند .
شمارى هم با تغييرات سازمانى در يكديگر ادغام شده اند و بقيه هم كه فعاليتى دارند از
كارآيى چندانى برخوردار نيستند . به عبارت ديگر هيچ يك داراى فعاليتهاى اساسى و
موثر اطلاع رسانى نمى باشند . تقريباً " همه آنها با كمبود بودجه ، نيرو ، امكانات و منابع
روبرو هستند . ناهماهنگى و عدم همكارى كتابخانه ها و مراكز اسناد با يكديگر نيز مزيد بر علت
شده . واين واحدها را بصورت جزاير پراكنده ، دور از هم و بى خبر از امكانات و منابع يكديگر
نگاه داشته است .

وجود اين مشكلات از يك سو و نياز مبرم مقامات تصميم گيرنده ، برنامه ريزان ،
پژوهشگران و ساير دانش پژوهان به اطلاعات از سوى ديگر ، تاسيس و استقرار شبكه
اطلاع رسانى علمى و فنى كشور را به عنوان يك نياز مى ايجاب مى كند .

تشكيل شبكه اطلاع رسانى علمى و فنى در ايران

هدف از تشكيل شبكه اطلاع رسانى علمى و فنى فراهم آوردن امكان بهره بردارى كامل
از منابع اطلاعاتى و امكانات موجود و پاسخگوى به نيازهاى اطلاعاتى كشور در بخشهاى
تحقيقات كشاورزى ، صنعتى ، اقتصادى ، پزشكى و نظاير آن و نيز در زمينه طرحهاى توسعه
و عمران و برنامه هاى آموزش و تربيت نيروى انسانى است .

با توجه به هدف فوق ، كليدها مراكز اسناد و مدارك ، كتابخانه هاى تخصصى و دانشگاهى
زير پوشش شبكه قرار مى گيرند . لازم به توضيح است كه مراد از پوشش اين نيست كه واحدها
زير نظريك مركز خاص قرار گيرند و احتمالاً " استقلال و ويژگى خود را از دست بدهند ، بلكه
مقصود اين است كه با توافق و همراهى همه اين واحدها ، هماهنگى و همقدمى لازم بوجود
آيد .

بديهى است كه براى تشكيل چنين شبكه اى بايد اقدامات اوليه و برنامه هاى لازم به
دقت پيش بينى و انجام شود . مركز اسناد و مدارك علمى از سال ۱۳۵۰ با ايجاد شورى
هماهنگى مراكز اسناد فعاليت خود را براى ايجاد همكارى و تقويت زيربنائى مى اطلاعات علمى
آغاز كرد . اين مركز از بدو تشكيل شورى مربوط به يونى سيست توسط كميسيون مى يونسكو
در ايران در ۱۳۵۲ ، كوشهاى خود را معطوف به اجراى توصيه هاى يونى سيست نمود و

گامهای اولیه را در این زمینه برداشت که از جمله: بررسی و تهیه پیشنهاداتی در زمینه "سیاست اطلاعات علمی در کشور" (شهریور ماه ۱۳۵۵)، مشارکت فعال در برگزاری "سینار سیاست اطلاعات علمی و فنی در کشور" (اردیبهشت ماه ۱۳۵۶) با همکاری یونسکو و سازمان برنامه، تهیه پیش نویس اساسنامه کمیته ملی یونی سیست (در خرداد ۱۳۵۶) را می توان نام برد.

اما نیازی که از سالها پیش به سامان دادن وضع اطلاع رسانی علمی و فنی کشور احساس شده بود بعد از انقلاب اسلامی بصورت ضرورتی حاد و ملموس درآمد و سبب شد که مرکز اسناد و مدارک علمی مجدداً از سال ۱۳۶۰ انجام یک سری طرحها و بررسیها را آغاز کند. این بررسیها عبارت بودند از:

۱- بررسی وضعیت اطلاع رسانی در ایران

این طرح که در سال ۱۳۶۰ آغاز شد شامل چهار مرحله بود:

الف- شناسائی واحدهای پژوهشی به عنوان جامعه مصرف کنندگان اطلاعات در این مرحله ۱۴۳ واحد پژوهشی شناسائی گردید و اطلاعات لازم بوسیله پرسشنامه و اکثراً بطور حضوری گردآوری شد. نتیجه این مرحله از کار در قسمت اول و دوم بخش اول از گزارش طرح^۱ تحت عنوان "نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر" منعکس گردیده است. قسمت اول حاوی گزیده ای از اطلاعات مندرج در پرسشنامه هاست که بشکل خام ارائه شده و قسمت دوم تجزیه و تحلیل

۱- نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر، بخش اول: اطلاع رسانی در ایران،

قسمت اول: واحدهای پژوهشی: مشخصات، نیازهای اطلاعاتی، مشکلات و پیشنهادات.
تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۱.

۲- نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر، بخش اول: اطلاع رسانی در

ایران، قسمت دوم: تجزیه و تحلیل نیازهای اطلاعاتی، مشکلات و پیشنهادات

واحدهای پژوهشی، تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۱.

اطلاعات بدست آمد است. بر روی هم این دو قسمت تصویر روشنی از وضع

اطلاع رسانی واستفاد از اطلاعات در واحد های پژوهشی را ترسیم می کند.

ب - مروری در وضع اطلاع رسانی کنونی ایران. این بررسی با استفاد از مطالعات قبلی مرکز و اطلاعات گردآوری شده انجام گرفته است. نتیجه این مرحله که در قسمت سوم بخش اول گزارش طرح^۱ مطرح گردید. تصویری گویا از نابسامانی وضع اطلاع رسانی کشور بدست می دهد.

ج - بررسی نظام های اطلاع رسانی چند کشور جهان. در این مرحله نظام های اطلاع رسانی گزیده ای از کشورهای جهان (انگلستان، بلژیک، ژاپن، شوروی، فرانسه، لهستان و هند) بررسی و مقایسه گردید تا بدینوسیله امکان استفاد از تجارب این کشورها در برنامه ریزی نظام اطلاع رسانی کشور فراهم آید. نتیجه این مرحله در بخش دوم طرح بصورت ۷ مقاله در باره نظام این کشورها ارائه گردید و در پایان، با توجه به اطلاعات مندرج در مقالات، جنبه های عمدتاً اطلاع رسانی این کشورها با یکدیگر مقایسه شده است.

د - بررسی توصیه های سازمان های بین المللی در باره اهداف و وظایف نظام های ملی اطلاع رسانی. در این مرحله توصیه های سازمان های نظیر یونسکو (برنامه یونیسیست) و فدراسیون بین المللی دکوماناسیون که با مسائل ومشکلات اطلاع رسانی کشورهای مختلف جهان بویژه کشورهای در حال رشد آشنا هستند و در جهت رفع این مشکلات تلاش می کنند، بررسی گردید و آنچه که می توانست رهنمودی برای برنامه ریزی نظام اطلاعات علمی کشور باشد تلخیص گردید. این

۱. نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر، بخش اول: اطلاع رسانی در

ایران، قسمت سوم: مروری در نظام اطلاع رسانی در ایران، تهران: مرکز اسناد و مدارک

علمی، ۱۳۶۱.

۲. نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر، بخش دوم: بررسی نظام های

اطلاع رسانی کشورهای انگلستان، بلژیک، ژاپن، شوروی، فرانسه، لهستان و هند.

تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۱.

توصیه ها در بخش سوم گزارش طرح^۱ بیان شده است.

۲- شناسائی واحد های تولید کننده اطلاعات در ایران

در برنامه ریزی نظام ملی اطلاع رسانی، شناسائی استفاده کنندگان بالفصل و بالقوه اطلاعات به منظور شناخت نیازهای اطلاعاتی گروههای مختلف و پیش بینی رفع این نیازها در برنامه ضروری است. از آنجا که واحد های تولید کننده اطلاعات بالطبع مصرف کنند. اطلاعات نیز هستند طرح شناسائی این واحدها در خرداد ماه ۱۳۶۰ آغاز گردید و اطلاعات مورد نظر چه بوسیله پرسشنامه و چه با استفاده از مدارک مکتوب جمع آوری شد. نتیجه این طرح در نشریه ای که حاوی مشخصات ۳۹۷ واحد است^۲ منتشر شده است.

۳- شناسائی کتابخانه های تخصصی و مراکز اسناد در ایران

این طرح به منظور شناسائی کتابخانه های تخصصی، دانشگاهی و مراکز اسناد و آگاهی از کم و کیف کار و توانائی آنها، در اواخر سال ۱۳۶۰ آغاز شد. نتیجه آن ابتدا بصورت مقدماتی در جزوه ای که حاوی نام و نشان ۴۰۲ واحد اطلاعاتی بود^۳ با تیراژ محدود انتشار یافت. در اوایل سال ۱۳۶۱ با ارسال پرسشنامه اطلاعات لازم در مورد این واحدها گردآوری شد و در راهنمای^۴ منتشر گردید. این راهنما

۱. نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر، بخش سوم: توصیه های

سازمانهای بین المللی در باب اهداف و وظایف نظامهای ملی اطلاع رسانی - تهران:

مرکز اسناد و مدارک علمی، ۱۳۶۱.

۲. راهنمای واحد های تولید کننده اطلاعات در ایران - تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی،

۱۳۶۰

۳. راهنمای مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی؛ طرح مقدماتی - تهران:

مرکز خدمات کتابداری و مرکز اسناد و مدارک علمی، فروردین ۱۳۶۱.

۴. راهنمای مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی، اختصاصی و دانشگاهی.

حاوی اطلاعات نسبتاً "جامعی در مورد ۳۹۴ کتابخانه و مرکز اسناد می باشد .

۴- شناسائی شوراهای عالی کشور

از آنجا که شوراهای عالی یکی از مراجع مهم تصمیم گیری و سیاستگذاری در مپورد برنامه های کشور می باشند و برای انجام و پیشرفت کارشان به اطلاعات موثق و روزآمد نیاز دارند ، شناسائی آنها به عنوان یکی از اجزای جامعه مصرف کنند ه اطلاعات ضروری تشخیص داده شد . به این جهت پرسشنامه ای تهیه گردید و به کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط فرستاده شد و بدینوسیله اطلاعات لازم از جمله هدف و اطلاعات مورد نیاز شوراها گردآوری شد . نتیجه این طرح در راهنمایی که حاوی مشخصات ۵۷ شورای عالی و مجمع عمومی می باشد ، منتشر گردید .

با توجه به نتایجی که از مطالعات فوق بدست آمده و در نظر گرفتن توصیه های اساسی و ارزنده ای که در قطعنامه سمینار سیاست اطلاعات علمی و فنی کشور شده است می توان اقدامات زیر را برای تشکیل و گسترش شبکه پیشنهاد کرد :

۱- تعیین واحدی برای هماهنگ کردن یا هدایت شبکه . این واحد که به عنوان کانون مرکزی فعالیت می کند مسئولیتهای خاصی را به عهده دارد اما قبل از بیان این مسئولیتهای لازم است به این نکته اشاره شود که صورت کامل وظایف کانونهای مرکزی بوسیله یونیسیست تهیه شده و توصیه گردیده است که هرکشوری از میان آنها ،

۰۱ راهنمای شوراهای عالی کشور . تهران : مرکز اسناد و مدارك علمی ، ۱۳۶۱ .

2! Unisist Seminar on the Development of Iranian National Science Information Policy, Final Report, 27-28 Apr.1977.

Tehran: Iranian Documentation Centre, 1977, pp. 14-17

ترجمه قطعنامه به فارسی نیز بصورت پلی کپی موجود است .

بنا به نیاز خود ، وظایف مناسب را برگزیند . وظایف کانون مرکزی در ایران عمدتاً " عبارتند از :

الف : مطالعه و شناخت کلیه واحد های اطلاعاتی کشور و توان آنها . اولین قدم در این راه با انجام چند بررسی بنیادی توسط مرکز اسناد و مدارک علمی برداشته شده و نتیجه این مطالعات بصورت نشریاتی منتشر گردید . است . ولی لازم است که این بررسیها در فواصل معین یا در مواقع ضروری برای بهسازی برنامهها بطور مداوم انجام گیرد .

ب : بررسی نیازهای استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه اطلاعات در هر یک از زمینه های علمی و فنی در بخشهای تحقیقاتی و صنعتی . اولین بررسی از این سری که در مورد واحد های پژوهشی کشور است توسط مرکز اسناد و مدارک علمی انجام گرفته است . اما با توجه به اهمیت فراوان این تحقیقات در پیش بینی نیازهای اطلاعاتی و تأمین خدمات متناسب با آنها ، لازم است که دامنه بررسیها گسترش یافته همه بخشها و گروههای استفاده کنند . اطلاعات را در برگیرد .

ج : تنظیم سیاست اطلاعات علمی و فنی کشور برای پیشنهاد به شورای هماهنگی اطلاعات علمی و مرور منظم آن جهت اصلاح موارد موجود یا گنجاندن موارد جدید نظیر پیوستن به شبکه های اطلاعاتی منطقه ای و بین المللی ، استفاده از کامپیوتر . . .

د : انجام امور دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اطلاعات علمی (مراجعه به بند ۲)

ه : کوشش در جلب تفاهم و همکاری بین کتابخانه های تخصصی ، دانشگاهی و مراکز اسناد .

۱ . در بخش سوم نشریه " نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر " تحت عنوان توصیه های سازمانهای بین المللی . . . به این وظایف مفصلاً اشاره شد است .

و: اتخاذ خط مشی هماهنگ در مورد گردآوری و اشاعه اطلاعات علمی و فنی و توصیه آن به واحدهای اطلاع رسانی .

ز: کوشش در جهت استقرار نظام هماهنگ با زیبایی اطلاعات در مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی

ح: کوشش و تشویق در جهت تهیه و تدوین استانداردها ، دستورالعملها و طرحهای لازم برای تامین هماهنگی .

ط: کمک به ایجاد یا بازسازی مراکز تخصصی اطلاعات و کتابخانه های تخصصی .

ی: فراهم آوردن امکانات برای تربیت و تجهیز نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر در سطوح مختلف دانشگاهی و از طریق دوره های کارآموزی و بازآموزی .

س: ارزشیابی منظم فعالیتها و خدمات اطلاع رسانی در کشور و تنظیم و گسترش برنامه ها و شبکه در جهت رفع نیازها .

۲- تشکیل شورائی به نام شورای عالی هماهنگی اطلاعات علمی در سطح برنامه ریزان و مقامات تصمیم گیرنده کشور . این شورا که از نظر ملی نقش رهبری فعالیتهاى اطلاعاتى علمی و فنى را برعهده دارد از نظر بین المللى و از لحاظ رابطه با یونسکو نقش کمیته ملی یونى سیست را نیز به عهده خواهد گرفت . این شورا پیشنهادهایی را که از جانب کانون مرکزی در باب سیاست اطلاعاتی کشور دریافت میدارد "منظما" مورد بررسی قرار داده و با توجه به نیازها و مسائل برنامه ریزی ، سیاست اطلاعاتی کشور را تعیین می کند . اساسنامه و ترکیب این شورا ، همانطور که در بالا اشاره شد ، قبلا" به وسیله مرکز اسناد و مدارك علمی بررسی و پیشنهاد گردیده که با تغییرات و اصلاحاتی به پیوست طرح (پیوست شماره ۱) ارائه می گردد .

۳- تشکیل یا تعیین مرکزی به عنوان مرکز ارجاعی . وظیفه این مرکز در سطح کشور گردآوری و تهیه منابع و ابزارهای لازم به منظور پاسخگویی صحیح به مراجعان ، راهنمایی درست آنها به مجموعه ها و مراکز اطلاعاتی ذیربط و ارجاع پرسشهای دریافت شده از خارج از کشور به کتابخانه ها یا مراکز مادر در زمینه مربوط میباشد .

۴- توجه کافی به آموزش اطلاع رسانی و تربیت نیروی انسانی . با توجه به نیاز کمی و کیفی

واحد های اطلاعاتی به نیروی انسانی ، لازمست دوره های کوتاه مدت کارآموزی و بازآموزی توسط مراکز هماهنگ کنند . و بکمک کانون مرکزی برگزار گردد . ضمناً " با همکاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برنامه تربیت متخصص اطلاع رسانی بصورت برنامه ای مستقل و یا حداقل بصورت یکی از رشته های عمده تخصصی آموزش کتابداری و اطلاع رسانی طرح ریزی و اجرا گردد .

۵- تشویق در انجام تحقیقات در مسائل علوم اطلاع رسانی و دکوما نتاسیون در ارتباط با مسائل ایران و زبان فارسی .

۶- تربیت مشارکت در نظامها و برنامه های بین المللی و منطقه ای اطلاعات علمی به منظور غنی ساختن مجموعه های موجود و یا لا بردن توان اطلاعاتی کشور .

۷- بررسی امکان استفاد . از شبکه ها و بانکهای اطلاعاتی خارج از کشور نظیر Frascati بنا به نیاز و ترتیب برقراری ارتباط با آنها .

۸- ترتیب استفاد . از امکانات و تسهیلات خدمات ماشینی و کامپیوتری در امر سازماندهی ، بازیابی و اشاعه اطلاعات ، و انجام مطالعات و بررسیهای لازم در این رابطه .

۹- کوشش در رگنجاندن سیاست اطلاعات علمی و فنی به عنوان جزء جدائی ناپذیر سیاست رشد و توسعه کشور . نظر به اهمیت فعالیتهای اطلاعات علمی و فنی و فراگیر بودن آن در کشور ، لازمست که سطوح عالی تصمیم گیری بدان توجه کامل نموده و سیاست اطلاعات علمی و فنی را بصورت بخشی از برنامه های عمرانی کشور محسوب و منظور بدارند .

۱۰- چون تشکیل شبکه و سازمان دادن جامع و کامل آن در یک مرحله مقدور نیست لازمست که با توجه به مقتضیات و اولویتهای از حوزه علوم پایه و کاربردی برنامه را آغاز کرد و در این مورد نیز با توجه به امکانات موجود عمل نموده و در صورت لزوم برنامه را به دو یا سه رشته محدود کرد و تجارب حاصله از این مرحله را برای گسترش دامنه فعالیت و در برگرفتن حوزه های دیگر بکار بست .

در این رابطه ، مرکز اسناد و مدارک علمی با استفاد . از نتایج مطالعاتی که نموده است و در نظر گرفتن جوانب کار ، طرح پیوست را برای شبکه اطلاع رسانی علمی و فنی (علوم پایه و علوم کاربردی) تهیه و پیشنهاد کرده است تا برای نظر خواهی ارائه گردد و با همت

صاحب نظران و متخصصان نقایص آن مرتفع گردید. بصورت طرحی کامل و قابل اجرا درآید.

البته تصمیم گیری در مورد امکان اجرای آن در یک مرحله و یا تفکیک آن به چند مرحله با توجه به امکانات موجود بستگی به نظر متخصصان و دست اندرکاران این مهم دارد ولی مسلم است که پس از پیاده شدن یک مرحله و شناخت عینی مشکلات و مسائل بهتر می توان نسبت به گسترش شبکه اطلاعات علمی و فنی و یا تبدیل آن به یک شبکه عمومی اطلاع رسانی اقدام نمود.

لازم است تاکید شود که در اینجا منظور از اطلاعات علمی و فنی، اطلاعات در کلیه زمینه های علمی از جمله علوم اجتماعی و علوم انسانی است و در واقع اطلاعات زمینه های اخیر بسبب آنکه اساس بسیاری از مسائل تحقیقاتی و کلیه برنامه ریزیهای توسعه و عمران را تشکیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین ایجاد شبکه اطلاعات علوم اجتماعی و انسانی و یا منظور کردن آن در شبکه پیشنهاد شده فعلی امری ضروری بنظر می رسد.

اما از آنجا که زمینه های مذکور، بسبب پیچیدگی و ویژگیهای خود، به مطالعات و بررسیهای کامل، دقیق و همه جانبه ای نیاز دارد، مرکز اسناد و مدارک علمی تصمیم گرفت تا با توجه به توصیه های یونی سیست، طرح را بصورت حاضر پیشنهاد نماید و پس از تصویب آن، مطالعات لازم در این دو زمینه را به همین منظور آغاز کند.

۱۱- جلوگیری از تمرکز بی مورد مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی در استان تهران و کوشش در جهت ایجاد تقویت و حمایت اینگونه مراکز در سایر استانها. با توجه به اینکه اکثر مراکز مدارک و کتابخانه های تخصصی در استان تهران قرار دارند (حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد)، در زمینه هایی که لازمست مرکزی برای گردآوری و اشاعه اطلاعات در زمینه خاصی نظیر بخشهایی از صنایع سنگین تاسیس گردد و یا مراکز و کتابخانه های موجود برای قبول مسئولیت گسترش یابند، اولویت به سایر استانها داده شود ضمن آنکه دسترسی سریع جامعه مصرف کننده اطلاعات به منابع مورد نیاز کاملاً مدنظر قرار گیرد.

۱۲- توجه به آموزش استفاده کنندگان از اطلاعات. آشنایی با منابع و مرجعهای اطلاعاتی و نحوه بکار بردن آنها بر میزان فعالیت و کارایی مراکز اطلاعاتی و استفاده موثر از

۰۱ راهنمای مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی، اختصاصی و دانشگاهی.

مجموعه آنها و نیز نتایج مطالعات و طرحهای تحقیقاتی کاملاً تأیید می‌گردد .
برای اینکه در این زمینه اقدام جدی به عمل آید لازمست که یک یا دو درس بصورت
اجباری در برنامه های لیسانس و فوق لیسانس کلیه رشته های دانشگاهی گنجانده
شود تا ضمن تشریح اهمیت اطلاعات علمی ، طرز استفاده از کتابخانه و مرجعهای
عمومی و نیز مرجعهای تخصصی هر رشته به دانشجویان آموخته شود . ضمناً " برای
متخصصان شاغل در سازمانها ، برنامه های آشنایی با کتابخانه و منابع تخصصی و
پایه توسط کتابخانه هر سازمان یا کتابخانه مادر در زمینه مربوطه ترتیب داده شود .
استفاده از وسایل ارتباط جمعی و کلاسهای کارگاهی نیز در این مورد موثر خواهد
بود .

ساخت شبکه

قبل از ارائه ساخت شبکه و شمای آن لازم است به دو مطلب زیر پرداخته شود :

الف: تعریف واژه هایی که در طرح بکار رفته است .

ب : توضیح نکاتی که جنبه کلی داشته ولی به روشن شدن مطلب کمک می کند و نیز در ضمن به پرسشهایی که ممکن است با مشاهده شمای طرح در ذهن خواننده مطرح شود پاسخ می گوید .

الف: تعریف واژه ها :

۱- شبکه اطلاع رسانی : منظور از شبکه ، مجموعه ای از واحد های اطلاع رسانی است که با تقسیم وظایف ، ارتباط مستمر ، همکاری منظم و نیز هدایت منابع مالی ، انسانی و تجهیزاتی خویش در جهت اجرای یک هدف مشترک ، بصورت واحد عمل می کنند .

۲- شبکه فرعی : از تقسیم شبکه اصلی حاصل می شود . در این طرح شبکه ملی اطلاع رسانی علمی و فنی به چهار شبکه فرعی پزشکی ، کشاورزی ، علوم پایه ، و فنی- مهندسی تقسیم شده است .

۳- شبکه موضوعی : مجموعه ای از واحد های اطلاع رسانی است که در یک زمینه موضوعی خاص فعالیت دارد و جامعه استفاده کننده آن عمدتاً متخصصان همان زمینه می باشد . مانند شبکه های موضوعی بهداشت ، نفت و پتروشیمی

۴- شبکه منطقه ای : مجموعه ای از واحد های اطلاع رسانی است که در یک منطقه جغرافیائی معین قرار دارد . اساس این منطقه بندی می تواند برطبق نیاز در نظر گرفته شود و یا تقسیمات کشوری معیار آن قرار گیرد .

۵- مرکز هماهنگ کننده : مرکزی در هر یک از زمینه های چهارگانه فوق است

که مسئولیت هماهنگی خدمات و فعالیتها ، ارشاد و راهنمایی ،
و سازماندهی اجزای حوزه خود را به عهده دارد و به عنوان کانون
تخصصی آن رشته عمل می کند .

۱- مرکز مادر: در درون شبکه های فرعی غالباً " تقسیمات کوچکتری
بر اساس موضوع یا منطقه منظور شده است . در هر يك از تقسیمات پیش بینی
شده ، یکی از مراکز که از نظر مجموعه ، نیروی انسانی ، احتمالاً "
تجهیزات و سایر تسهیلات، امکانات بیشتری دارد به عنوان مرکز مادر
در آن رشته یا منطقه وظیفه هماهنگ کردن فعالیت واحد های ذیربط را
به عهده می گیرد .

ب : نکات کلی :

۱- چون مراکز اطلاعاتی و نهاد های آموزشی و پژوهشی کشور بر اساس يك
نظام هماهنگ ایجاد نشده است و از آنجا که باید بر پایه امکانات موجود
و بهره گیری کامل از این امکانات ، برنامه ای منطقی و کارآ ارائه نمود
بدینجهت بناچار در رشته های مختلف این شبکه مراعات یکدستی و
یکنواختی لازم امکان پذیر نبود . است .

۲- تقسیم بندی هایی که در هر يك از زمینه های چهارگانه : پزشکی ، کشاورزی ،
علوم طبیعی و ریاضی ، و فنی - مهندسی منظور شده با توجه به وضع
موجود کتابخانه های تخصصی و مراکز اسناد و نیز تفکیک رشته های آموزشی
صورت گرفته است . در اینجا لازم به توضیح است که ابتدا از طرح
طبقه بندی نه گانه یونسکو برای تقسیم بندی موضوعی کتابخانه ها و مراکز
اسناد در درون هر يك از چهار شاخه فوق استفاده شد و صورتی از
موضوعهای عمده و اصلی تهیه گردید . اما پس از مقایسه آن با
کتابخانه ها و مراکز اسناد موجود مشاهده شد که این گروه بندی در عمل
میسر نیست زیرا اکثر کتابخانه های دانشگاهی که بخش اعظم این شبکه را
تشکیل میدهند به سبب محدود و فعالیت دانشکده های مربوطه ، چندین
زمینه موضوعی را می پوشانند و تفکیک مجموعه آنها بر اساس موضوعهای مورد

نظر امکان پذیر نیست. از طرفی يك كتابخانه نمی تواند در چند شبکه قرار گیرد زیرا هر شبکه سیاست کاری خود را متناسب با نیاز خویش تعیین می کند و برای يك كتابخانه امکان آن نیست که از خط مشی های احتمالا متفاوت برای انجام يك فعالیت خاص پیروی کند. بدین جهت تقسیم بندی هر شبکه با توجه به این مسائل صورت گرفت. البته چنانچه خط مشی های داخلی هر شبکه با سایر شبکه ها هماهنگ باشد و فعالیتها بر اساس استاندارد واحدی انجام پذیرد، در آینده می توان با در نظر گرفتن نیاز و پیدایش امکانات براحتی جرح و تعدیلهایی را در تقسیم بندی پیشنهادی اعمال نمود.

۳- در مواردی که برای زمینه موضوعی شبکه اجبارا " پوشش وسیعتری پیش بینی شده، مرکز هماهنگ کنند. می تواند از وجود مراکز یا انجمنهای تخصصی فعال استفاده کرد. و تهیه راهنماهای مورد نیاز در زمینه های تخصصی مربوطه و یا وظیفه يك مرکز ارجاعی را به آنها محول نماید.

۴- با توجه به نقش عمد. کانهای ارتباطی در پویایی و کارآئی نظام، پیشنهاد می شود که واحدهای این شبکه در صورت اطلاع از موجودی، وظایف و امکانات یکدیگر، با هم ارتباط مستقیم داشته باشند. ارتباط از طریق مراکز مادر یا هماهنگ کنند. فقط در موردی انجام گیرد که واحدها از محل، امکانات و تواناییهای یکدیگر بی اطلاع می باشند.

۵- واحدهای خاصی نظیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، مرکز آمار و مرکز ثبت اختراعات به سبب ویژگیهای خدمات و مجموعه شان در کل شبکه منظور گردیده و به همه واحدها خدمات خود را ارائه می دهند. در صورت نیاز به تسهیل و تسریع مراجعه می توان در هر منطقه مجموعه ای از انتشارات این واحدها و برخی از منابع اساسی زمینه مربوط را گردآوری و نگهداری کرد تا مورد استفاده سایر واحدهای همان منطقه قرار گیرد.

۶- کتابخانه ها و مراکز اسنادی که پوشش موضوعی مجموعه و خدماتشان به حدی وسیع است که نمی توانند جای خاصی در یکی از شاخه ها داشته باشند در کل شبکه منظور شده اند تا خدمات خود را به همه واحدهای تحت پوشش شبکه ارائه دهند .

۷- کتابخانه ها و مراکز اسنادی که احتیالا " در شرکتها و کارخانه ها وجود دارند تا کنون شناسائی کامل نشده اند و به همین جهت در این طرح منظور نگردیده اند . اما به جهت آنکه شناسائی و گنجاندن آنها در طرح ضروری است مرکز اسناد و مدارک علمی اخیرا " مقدمات شناسائی آنها را فراهم نموده است .

۸- هدف از گنجاندن پیوست شماره ۲ طرح ، صرفا " روشن کردن ترکیب جامعه مصرف کنندة اطلاعات در کشور است . بدینجهت تقسیمات ایمن واحدها نیز درست مانند تقسیمات شبکه انجام گرفته است تا میزان استفاده هر زمینه از علوم و فنون ، در حد شناخته شده ، مشخص گردد و دلایل پیشنهاد ساخت شبکه در قالب عرضه شده بیشتر آشکار شود .

همانطور که قبلا " اشاره شد در این طرح علوم پایه و کاربردی و تکنولوژی به چهار شاخه : پزشکی ، کشاورزی ، علوم طبیعی و ریاضی ، و فنی - مهندسی تقسیم گردید . که برای هر شاخه یک مرکز هماهنگ کنندة در نظر گرفته شده است . وظایف این مرکز بنسب موقیعت واحدهای اطلاعاتی تحت پوشش آن شاخه ، ممکن است کم و بیش متفاوت باشد ولی بطور کلی وظایف پیش بینی شده برای چنین مرکزی عبارتست از :

۱- نظارت بر تقسیم وظایف بین واحدها و تعیین محدوده فعالیت هر یک با توجه به امکانات آنها .

۲- نظارت و ارائه رهنمود هائی به منظور تهیه و گردآوری مجموعه ای جامع از منابع و مواد اطلاعاتی و استفاده موثر از آن .

۳- فراهم آوردن امکانات تمرکز خدمات فنی و آمادہ سازی مواد در صورت نیاز و تمایل واحدها به این خدمت .

- ۴- همکاری در تهیه خط‌مشی‌های لازم برای فعالیت و توسعه شبکه فرعی مربوط با توجه به خط‌مشی کلی شبکه .
- ۵- هماهنگ کردن فعالیت واحد‌های اطلاع‌رسانی درون شاخه و همگام کردن آن، با فعالیت شاخه‌های دیگر .
- ۶- هدایت فعالیتهای تحقیقاتی مربوط به مسائل اطلاع‌رسانی شبکه مربوط ، تکنولوژی اطلاعاتی و جامعه استفاده کنند ، اطلاعات .
- ۷- همکاری در تهیه راهنماها ، استانداردها و سایر ابزارها و منابع مورد نیاز شاخه مربوطه .
- ۸- همکاری در تدارک خدمات مرجع ، کتابشناسی و غیره .
- ۹- تهیه فهرستهای مشترک با همکاری واحد‌های اطلاعاتی شاخه .
- ۱۰- همکاری در ذخیره مواد با ارزش‌ولی کم مراجعه تحقیقاتی و نیز ذخیره مواد حجیم نظیر روزنامه ها و دوره های قبل مجلات بر روی میکروفرمها .
- ۱۱- برنامه ریزی و کمک به ایجاد یا بازسازی واحد‌های اطلاع‌رسانی در داخل شاخه .
- ۱۲- برقراری تماس با دیگر مراکز هماهنگ کننده شبکه به منظور برآوردن نیاز مراجعه کنندگان در موارد خاص و نیز هماهنگ کردن فعالیتهای خدمات در سطح شبکه .
- ۱۳- گردآوری اطلاعات و ارقام در مورد فعالیت واحد‌ها و ارزیابی مستمر آنها بمنظور بهبود و هماهنگی خدمات یا تجدید نظر در تقسیم وظایف .
- ۱۴- برقراری تماس مداوم و منظم با کانون مرکزی و اجرای نقش رابط میان شاخه مربوط و کانون ، و کمک به تحقق هدفهای شبکه .
- در شبکه‌های منطقه‌ای هم برای هر منطقه یک مرکز مادر پیش‌بینی شده است . تعیین وظایف این مراکز در درون هر شاخه به عهد مرکز هماهنگ کننده می‌باشد و این مرکز با در نظر گرفتن وضعیت واحد‌های هر منطقه و نیاز شبکه مربوطه ، وظایف را تعیین خواهد کرد . ذکر این نکته ضروری است که معیار انتخاب مراکز هماهنگ کننده و مراکز مادر که در طرح پیشنهاد شده اند بطور عمد ، سهولت ارتباط آنها با واحد‌های شبکه و نیز امکانات فعالیتهای و خدمات اطلاع‌رسانی موجود آنها بوده است . در مواردی که امکان انتخاب مرکزی با توجه به کلیه معیارهای فوق وجود نداشته بناچار از بعضی از معیارها صرف نظر شده است .

نکته قابل ذکر اینکه در تفکیک منطقه ای شبکه ها ، ابتدا تقسیمات استانی ملاک کار قرار گرفت اما در عمل مشاهده شد که تقسیمات استانی ضابطه مناسبی نیست زیرا کتابخانه ها و مراکز دانشگاهی بطور عمده در چند استان قرار دارند و در سایر استانها یا اصولاً " کتابخانه تخصصی و مرکز اسنادی وجود ندارد و یا تعداد آنها بسیار اندک است و برای تشکیل شبکه منطقه ای کافی نیست . بناچار با توجه به موارد زیر تقسیمات منطقه ای وسیعتری در نظر گرفته شد :

۱- فواصل جغرافیائی

۲- سهولت نسبی ارتباط و سرعت ارتباطات پستی

۳- میزان کتابخانه ها و مراکز اسناد موجود در هر یک از رشته های مورد نظر

با رعایت ضوابط فوق هفت منطقه به شرح زیر در نظر گرفته شد :

۱- آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، زنجان

۲- گیلان ، مازندران

۳- خراسان ، سمنان

۴- اصفهان ، کرمان ، سیستان و بلوچستان ، چهارمحال و بختیاری ، یزد

۵- فارس

۶- خوزستان ، لرستان

۷- تهران ، استان مرکزی

بعضی از نقاط که امکانات لازم را نداشتند در رابطه با یک منطقه منظور شد مثلاً

همدان و باختران در رابطه با تهران (منطقه ۷) قرار گرفتند .

پیش بینی شده است که در مناطق و یا استانهایی که واحد مصرف کننده اطلاعات وجود دارد اما مرکز اسناد یا کتابخانه ای برای دادن خدمات اطلاعاتی نیست از امکانات نزدیکترین منطقه استفاده شود البته نام چنین مناطق و یا استانهایی در شرح ساخت شبکه ها و شمای آنها نیامده است . ضمناً باید توجه داشت که تقسیمات فوق بصورت ثابت پیشنهاد نشده است چنانچه استانهای کشور از امکانات کافی در آیند . برخوردار شوند می توانند بصورت مناطق مستقل عمل نمایند و یا منطقه بندی تحقیقات علمی در مورد شبکه اطلاعات علمی و فنی نیز عیناً منظور گردد .

شاخه پزشکی

مرکز هماهنگ کنند • پزشکی عهد • دار هماهنگی امور شبکه های موضوعی زیر می باشد :

- ۱- بهداشت
- ۲- پرستاری و مامائی
- ۳- توانبخشی
- ۴- داروسازی
- ۵- دندانپزشکی
- ۶- پزشکی (تخصصهای مختلف مانند اعصاب ، اطفال ، جراحی ، داخلی ، کوش و حلق و بینی ، قلب ، ...)

در رابطه با فرم این شبکه دو پیشنهاد به شرح زیر ارائه می شود :

- فرم ۱ : در هر يك از رشته های فوق یکی از کتابخانه ها یا مراکز اسناد که از امکانات بیشتری برخوردار است به عنوان مرکز مادر رشته مربوطه برگزیده شود • این مرکز که ممکن است در تهران یا شهرستانها قرار داشته باشد وظیفه هماهنگ کردن وظایف سایر کتابخانه های رشته خود را بعهده می گیرد • (نمودار شماره ۱) •
- فرم ۲ : در برخی از رشته ها براساس نیاز و با در نظر گرفتن امکانات و پراکنندگی جغرافیائی کتابخانه ها و مراکز اسناد ، شبکه های منطقه ای ایجاد گردد • بدین ترتیب در زمینه پزشکی (زمینه شماره ۶) می تواند شش شبکه منطقه ای — با در نظر گرفتن وضع موجود — به شرح زیر تشکیل شود ^۲ •

-
- ۱ • در صورتیکه منابع صرفاً "مربوط به مامائی است در زمینه شماره ۲ منظور می شود • در موارد کاملاً" تخصصی نظیر امراض زنان در زمینه شماره ۶ به حساب می آید •
 - ۲ • به منظور سهولت کار چه در حال و چه در آینده به هر منطقه شماره ثابتی تخصیص داده شده که کاملاً" اختیاری است • تقسیمات منطقه ای ذیل هر يك از زمینه های موضوعی با این شماره ها همراه است • بنابراین ، نبودن نام يك منطقه در بعضی از زمینه ها نشانه عدم امکان فعلی تشکیل شبکه موضوعی مربوطه در آن منطقه می باشد •

منطقه ۱ - آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی

منطقه ۳ - خراسان

منطقه ۴ - اصفهان ، کرمان ، یزد

منطقه ۵ - فارس

منطقه ۶ - خوزستان

منطقه ۷ - تهران

در نقاطی که وضع موجود اجازه تشکیل شبکه منطقه ای یا پیوستن به مناطق فسوق

را نمی دهد یک کتابخانه می تواند به عنوان رابط با نزدیک ترین شبکه / شبکه های منطقه ای

عمل کند . (نمودار شماره ۲) .

مرکز هماهنگ کننده
پزشکی

شاخه کشاورزی

مرکز هماهنگ کنند • کشاورزی مسئولیت هماهنگی امور شبکه های موضوعی زیر را به عهد • دارد :

۱- دامپروری و دامپزشکی

۲- شیلات

۳- کشاورزی عمومی (شامل منابع طبیعی ، گیاه پزشکی ، خاکشناسی ، زراعت ، ۰۰۰) پیشنهاد می شود که در هر يك از دو زمینه اول (دامپروری و دامپزشکی ، شیلات) يك شبکه تشکیل گردد ولی در زمینه کشاورزی عمومی (زمینه شماره ۳) با توجه به تعداد و پراکندگی جغرافیائی مراکز مدارك و کتابخانه های تخصصی مربوطه ، شبکه های منطقه ای مفید تر بنظر می رسد . به این ترتیب که برای مثال کتابخانه های مراکز تحقیقاتی در زمینه شیلات و ماهی گیری تشکیل يك شبکه را داده باهم به تبادل اطلاعات و مدارك بپردازند . بدیهی است که یکی از این مراکز به عنوان مرکز مادر انجام وظیفه نمود . و در صورت ضرورت از مرکز هماهنگ کنند • كمك می گیرد • در حالی که در زمینه شماره ۳ لازم به نظر می رسد که با توجه به نیاز ، اقدام به تشکیل شبکه منطقه ای گردد و یکی از کتابخانه های هر منطقه با داشتن امکانات بیشتر ، وظیفه مرکز مادر آن منطقه را به عهد بگیرد و در مرحله های که در حال حاضر امکان تشکیل شبکه منطقه ای نیست يك کتابخانه به عنوان رابط با نزدیکترین شبکه / شبکه های منطقه ای کشاورزی تعیین شود • (نمودار شماره ۳)

با توجه به وضع موجود ، برای زمینه شماره ۳ هفت منطقه به شرح زیر پیش بینی می شود :

منطقه ۱ - آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، زنجان

منطقه ۲ - گیلان ، مازندران

منطقه ۳ - خراسان

منطقه ۴ - اصفهان ، چهارمحال و بختیاری ، سیستان و بلوچستان

منطقه ۵ - فارس

منطقه ۶ - خوزستان

منطقه ۷ - تهران

ضمناً " همدان با شبکه منطقه ۷ در ارتباط خواهد بود •

شاخه علوم طبیعی و ریاضی

مرکز هماهنگ کنند. علوم طبیعی و ریاضی عهد. دار هماهنگی امور شبکه های موضوعی زیراست:

۱- علوم تغذیه و صنایع غذایی

۲- علوم هسته ای

۳- علوم پایه (شامل آمار، کامپیوتر، ریاضیات، زمین شناسی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی، بیوفیزیک، بیوشیمی، هواشناسی، ژئوفیزیک، ...)

پیشنهاد می شود که در هر يك از زمینه های علوم تغذیه و صنایع غذایی (زمینه شماره ۱) و علوم هسته ای (زمینه شماره ۲) يك شبکه تشکیل گردد و یکی از کتابخانه های دورن هر شبکه با داشتن امکانات بیشتر به عنوان کتابخانه مادر انجام وظیفه کند. در زمینه علوم پایه (زمینه شماره ۳) وضع موجود ایجاب می کند که شبکه های منطقه ای بوجود آید و در هر منطقه یکی از کتابخانه ها یا مراکز مدارک مربوطه، با داشتن امکانات بیشتر، وظیفه مرکز مادر را عهده دار شود. ضمناً در بقای که امکانات موجود اجازه تشکیل شبکه منطقه ای را نمی دهد يك کتابخانه به عنوان رابط با نزدیکترین شبکه / شبکه ها در نظر گرفته شود. (نمودار شماره ۴)

با توجه به وضع حاضر، برای زمینه اخیر هفت منطقه به شرح زیر پیش بینی میشود:

منطقه ۱- آذربایجان شرقی، زنجان

منطقه ۲- گیلان، مازندران

منطقه ۳- خراسان

منطقه ۴- اصفهان، کرمان

منطقه ۵- فارس

منطقه ۶- خوزستان، لرستان

منطقه ۷- تهران و استان مرکزی

ضمناً "باختران با شبکه منطقه ۷ در ارتباط خواهد بود."

از آنجا که زمینه شماره ۳ گستردگی زیادی دارد لازم است که شبکه های

منطقه ای مبادرت به تهیه راهنماهای لازم در جهت شناسائی منابع، نیروی متخصص و غیره

- در سطح هر منطقه نمود و اطلاعات گردآوری شده را به مرکز هماهنگ کننده ارسال دارند.
- مرکز هماهنگ کننده می‌تواند خود اقدام به ادغام اطلاعات دریافت شده نمود و راهنماهای لازم را تهیه کند و یا در مواردی که مرکز واجد شرایطی در زمینه موضوعی خاصی وجود دارد این وظیفه را به مرکز مذکور واگذار کند.

مرکز هماهنگ کنند. فنی - مهندسی مسئول هماهنگی شبکه های موضوعی زیراست:

۱- نفت و پتروشیمی

۲- مهندسی (شامل مهندسی برق ، راه و ساختمان ، مکانیک ، شیمی ، معدن ،

ذوب فلزات) (۰۰۰)

پیشنهاد می شود که در زمینه اول يك شبکه تشکیل شود و یکی از مراکز مدارك یا کتابخانه های آن که از امکانات بیشتری برخوردار است به عنوان مرکز مادر انتخاب گردد تا وظیفه هماهنگ کردن امور واحدهای مربوطه را به عهد بگیرد . در زمینه مهندسی (زمینه شماره ۲) توصیه می گردد که شبکه های منطقه ای ایجاد گردد و در هر منطقه یکی از کتابخانه ها عهد دار هماهنگی امور واحدهای تابعه باشد . در نقاطی که امکان تشکیل شبکه منطقه ای نیست يك کتابخانه به عنوان رابط با نزدیکترین شبکه / شبکه ها تعیین گردیده و انجام وظیفه کند . (نمودار شماره ۵)

در این زمینه (زمینه شماره ۲) با توجه به امکانات موجود ، هفت منطقه به

شرح ذیل در نظر گرفته شده :

منطقه ۱- آذربایجان شرقی

منطقه ۲- گیلان ، مازندران

منطقه ۳- خراسان ، سمنان

منطقه ۴- اصفهان ، سیستان و بلوچستان ، کرمان

منطقه ۵- فارس

منطقه ۶- خوزستان

منطقه ۷- تهران

پیوست ۱

اساسنامه پیشنهادی شورای عالی هماهنگی

اطلاعات علمی کشور

- ماده ۱- هدف: به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای اطلاع رسانی علمی و فنی کشور و شرکت موثر موسسات و سازمانهای علمی و فنی و تولیدی در امر سازماندهی اطلاعات علمی و فنی، شورائی به نام شورای عالی هماهنگی اطلاعات علمی تشکیل می‌گردد. با توجه به لزوم انجام این فعالیت در چارچوب برنامه جهانی مبادله اطلاعات علمی و فنی، این شورا می‌تواند نقش کمیته ملی یونیسیست را ایفا نماید.
- ماده ۲- وظایف: وظایف شورای عالی هماهنگی اطلاعات علمی به شرح زیر است:
- الف: تعیین نیازهای اطلاعاتی در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آینده کشور و مشارکت سازمانها و موسسات ذیربط
- ب: تعیین هدفها و سیاستهای اطلاعات علمی و فنی کشور با توجه به اولویتهای تحقیقاتی و نیاز برنامه های توسعه و عمران
- ج: کمک به تحقق هدفها و نظارت بر ایجاد گسترش نظام در زمینه های واجد اولویت و تعمیم آن به سایر زمینه های علمی برحسب نیاز
- د: فراهم کردن موجبات همکاری و توسعه ارتباط بین سازمانها و موسسات ذیربط ایرانی با سازمانهای سایر کشورها و سازمانهای منطقه ای و بین‌المللی در چارچوب برنامه جهانی مبادله اطلاعات
- ه: ایجاد امکانات لازم برای هماهنگ کردن خدمات و فعالیتهای واحد های موجود اطلاع رسانی به منظور تسهیل مبادله اطلاعات علمی و فنی

۱- در این اساسنامه منظور از اطلاعات علمی و فنی، اطلاعات در تمام زمینه های علوم پایه، کاربردی، اجتماعی و انسانی است.

و : فراهم کردن موجبات تشویق و ترغیب متخصصان و محققان به استفاده از اطلاعات و آخرین دستاورد های علمی در طرحهای توسعه ای و تحقیقاتی

ز : کوشش در جهت بهره گیری از کمک سازمانها و برنامه های بین المللی در زمینه دوره های آموزشی ، بورسها ، گرد هم آئی ها و تشکیل مجامع علمی ، خدمات مشاوره و تجهیزات ، و هماهنگ کردن آنها با نیازهای نظام ملی اطلاع رسانی

ح : کوشش در جهت گسترش سالم و منطقی نظام با در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی هر منطقه کشور و ایجاد واحد های اطلاع رسانی لازم

۳- ماده ۳- ترکیب شورا : ترکیب اعضای شورای عالی هماهنگی اطلاعات علمی به شرح زیر تعیین می شود :

- معاون هماهنگی و نظارت سازمان برنامه و بودجه
- معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- معاون پژوهشی وزارت صنایع
- معاون پژوهشی وزارت صنایع سنگین
- معاون پژوهشی وزارت معادن
- معاون پژوهشی وزارت کشاورزی
- معاون پژوهشی وزارت بهداشت
- نماینده ثابت وزارت امور خارجه
- دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران
- دو نفر از روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی
- رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور
- رئیس مرکز انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه
- مسئول کانون مرکزی
- روسای مراکز هماهنگ کنند ه شاخه های موضوعی
- دبیر هیات امنای کتابخانه های عمومی
- رئیس کتابخانه ملی

— رئیس سازمان اسناد ملی

— رئیس مرکز اسناد و مدارک علمی

ماده ۴— شورا برای انجام وظایف خود برحسب لزوم گروه‌های کاری در زمینه‌های معیشت ترتیب خواهد داد و از نمایندگان مراجع صلاحیتدار و افراد مطلع نیز برای تبادل نظر دعوت به عمل خواهد آورد.

ماده ۵— شورا دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود که با اکثریت آرای شورا به مدت ۳ سال انتخاب خواهند شد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

ماده ۶— جلسات شورا لااقل سه ماه یک بار تشکیل خواهد شد. این جلسات با اکثریت نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت.

ماده ۷— کانون مرکزی نقش دبیرخانه اجرائی شورای عالی هماهنگی اطلاعات علمی را نیز به عهده خواهد داشت.

ماده ۸— هزینه‌های مربوط به فعالیت دبیرخانه توسط کانون مرکزی و هزینه‌های مربوط به فعالیت شورا توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تامین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۹— تجدید نظر در مواد این اساسنامه یا تغییر آن منوط به پیشنهاد شورا و تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود.

ماده ۱۰— این اساسنامه مشتمل بر ۱۰ ماده و ۸ بند در تاریخ به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسید.

۱۰. همانطور که قبلاً اشاره شد، یکی از واحدها به عنوان کانون مرکزی (National Focal point) تعیین خواهد شد که وظیفه هدایت، تشویق و ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مربوط به اطلاعات علمی در سطح کشور را به عهده خواهد داشت. تعیین این کانون جزو توصیه‌های مهم برنامه جهانی مبادله اطلاعات علمی و فنی (یونیسیست) است.

پیوست ۲

فهرست واحد های مصرف کنند . اطلاعات علمی و فنی

این فهرست بر اساس تقسیمات پیش بینی شده در طرح شبکه تهیه گردیده است . برای هر یک از واحدها محل جغرافیائی آن از نظر استانی و وابستگی سازمانی آن ذکر شده است . قبل از مراجعه به فهرست شایسته است به نکات زیر توجه شود :

۱- تقسیم واحدها در درون موضوعهای تعیین شده صرفاً " بدین لحاظ بوده است که تصویری کلی از گروههای اصلی و عمده استفاده کنندگان اطلاعات در هر زمینه تخصصی داده شود . واحدهایی که در بیش از یک رشته فعالیت دارند در رشته ای که اصلی تر تشخیص داده شده منظور گردیده اند . ضمناً " واحدهایی که پیوستش موضوعی وسیعی دارند و امکان قراردادن آنها در یکی از شبکه های تخصصی نیست جداگانه فهرست شده اند . مسلماً " این واحدها و سایر واحدهای مصرف کنند . اطلاعات می توانند از هر یک از شبکه ها ، بنا به نیاز خود ، بهره گیری کنند .

۲- در تهیه این فهرست از منابعی استفاده شده که بوسیله مرکز اسناد و مدارک علمی در ارتباط با شناسائی واحدهای تولید کنند و مصرف کنند . اطلاعات منتشر گردیده یا در دست تهیه می باشد . بنابراین اسامی بسیاری از شرکتها و کارخانجات به دلیل کمبود اطلاعات ، به عنوان واحدهای مصرف کنند . اطلاعات ذکر نگردیده است . علاوه بر این ، تعدادی از موسسات آموزشی و پژوهشی نیز وجود دارند که به سبب ماهیت کارشان مصرف کنند . اطلاعات هستند لیکن به علت نبودن نامشان در منابع و مآخذ مذکور ، در فهرست واحدهای مصرف کنند . اطلاعات منظور نشده اند . بدیهی است که همه این واحدها نیز باید شناسائی شده و نام آنها به فهرست پیوست اضافه گردد .

واحد های مصرف کننده اطلاعات با پوشش موضوعی وسیع

وابستگی		نام واحد	نام استان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
استان آذربایجان شرقی		مجمع علمی و تحقیقاتی استان	آذربایجان شرقی
		شورای عالی دفاع	تهران
		شورای نگهبان	"
		ستاد انقلاب فرهنگی	"
سازمان برنامه و بودجه		شورای عالی آمار	"
" " "		مرکز آمار ایران	"
وزارت آموزش و پرورش		سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی	"
" " "		شورای پژوهش و برنامه ریزی آموزشی	"
وزارت صنایع		موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی	"
		ایران	"
وزارت فرهنگ و آموزش عالی		دفتر امور پژوهشی	"
" " "		سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی	"
		ایران	"
" " "		شورای پژوهشهای علمی کشور	"
" " "		شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی	"
" " "		مرکز تحقیقات علمی کشور	"
" " "		مرکز سیاست علمی و پژوهشی	"
		دانشگاه تربیت معلم	"

واحد های مصرف کننده اطلاعات در زمینه بهداشت

وابستگی		نام واحد	نام استان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
وزارت بهداشت		مد رسه عالی بهداشت تبریز	آذربایجان شرقی
" "		آموزشگاه عالی بهداشت مدارس	اصفهان
" "		اداره کل بهداشت محیط	تهران
" "		انستیتو پاستور ایران	"
" "		شورای اجرائی بهداشت کشور	"
" "		دفتر آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو	"
" "		دفتر آموزش بهداشت	"
وزارت کار و امور اجتماعی		مد رسه عالی حفاظت و بهداشت کار	"
" " "		مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار	"
وزارت کشاورزی و عمران روستا ^{ئی}		موسسه رازی	"
سازمان برنامه و بودجه		مدیریت بهداشت و رفاه اجتماعی	"
	دانشگاه تهران	دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی	"
		دانشکده کمک مهندسی بهداشت فریس	"
		دانشکده علوم تند رستی شمیران	"

واحد های مصرف کنند ه اطلاعات در زمینه پرستاری و مامائی

نام استان	نام واحد	وابستگی	
		دانشگاهها	وزارتخانه ها و سازمانها
آذربایجان شرقی	آموزشگاه عالی پرستاری تبریز ، بهداری استان		وزارت بهداشتی
آذربایجان غربی	آموزشگاه بهیاری مجتمع آموزشی و پژوهشی ، بهداری استان		" "
اصفهان	مجتمع آموزشی مامائی ، پرستاری ، بهیاری ، بهداری استان		" "
باختران	مدرسه عالی پرستاری ۱۷ شهریور ، بهداری استان		" "
تهران	آموزشگاه عالی پرستاری سمیه		" "
"	آموزشگاه عالی مامائی شهرری		" "
"	مدرسه عالی پرستاری آزادگان		" "
"	مدرسه عالی پرستاری آزاد ه		" "
"	مدرسه عالی پرستاری آذرمیدخت		" "
"	مدرسه عالی پرستاری شرفیان		" "
"	مدرسه عالی پرستاری شهید جعفرملک		" "
"	مدرسه عالی پرستاری طرفه		" "
"	مدرسه عالی پرستاری مرکز آموزش تحقیقات قلب و عروق		" "
"	مدرسه عالی پرستاری بانک ملی		بانک ملی ایران
"	مدرسه عالی پرستاری زینب		سازمان بهزیستی کشور
"	مدرسه عالی پرستاری شفا		" " "
"	مدرسه عالی پرستاری نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران		ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

دنباله واحدهای مصرف کنند . اطلاعات در زمینه پرستاری و مامائی

وابستگی		نام واحد	نام استان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
	دانشگاه تهران	مدرسه عالی پرستاری و مامائی	تهران
	دانشگاه شهید بهشتی	مدرسه عالی پرستاری جرجانی	"
	دانشگاه مشهد	آموزشگاه عالی مامائی و پرستاری نرجس	خراسان
وزارت بهداشتی		مدرسه عالی پرستاری سمنان	سمنان
	دانشگاه شیراز	مرکز آموزش پرستاری - مامائی و پیرا پرستاری	فارس
"	"	آموزشگاه عالی پرستاری کرمان ، بهداری استان	کرمان
"	"	آموزشگاه عالی پرستاری رشت ، بهداری استان	گیلان
"	"	مدرسه عالی پرستاری پورکاج ، بهداری استان	یزد

واحد های مصرف کننده اطلاعات در زمینه توانبخشی

وابستگی		نام واحد	نام استان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
سازمان بهزیستی کشور	دانشگاه تهران	بیمارستان توانبخشی شفا یحیائیان	تهران
" " "		دفتر کسب پژوهش	"
وزارت فرهنگ و آموزش عالی		دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی	"
		موسسه عالی توانبخشی	"

واحد های مصرف کنند . اطلاعات در زمینه داروسازی

وابستگی		نام واحد	نام استان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
	دانشگاه تبریز	دانشکده داروسازی و تغذیه	آذربایجان شرقی
	دانشگاه اصفهان	دانشکده داروسازی و علوم دارویی	اصفهان
	دانشگاه تهران	دانشکده داروسازی	تهران
	دانشگاه تهران	موسسه بررسی گیاهان دارویی ایران	"
	دانشگاه مشهد	دانشکده داروسازی	خراسان

واحد های مصرف کننده اطلاعات در زمینه دندانپزشکی

وابستگی		نام واحد	نام استان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
	دانشگاه اصفهان	دانشکده دندانپزشکی	اصفهان
		جامعه دندانپزشکی ایران	تهران
	دانشگاه تهران	دانشکده دندانپزشکی	"
	دانشگاه شهید	دانشکده دندانپزشکی	"
	بهشتی		
	دانشگاه مشهد	دانشکده دندانپزشکی	خراسان
	دانشگاه شیراز	دانشکده دندانپزشکی	فارس

واحد های مصرف کنند . اطلاعات در زمینه پزشکی

وابستگی		نام واحد	نام استان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
وزارت بهداشتی	دانشگاه تبریز	دانشکده پزشکی	آذربایجان شرقی
	" "	دوره علوم آزمایشگاهی بدانشکده پزشکی	" "
	" "	مرکز پزشکی خمینی	" "
	" "	مرکز پزشکی کودکان	" "
	دانشگاه ارومیه	دانشکده پزشکی مجتمع آموزشی و پژوهشی بهداری استان	آذربایجان غربی
وزارت بهداشتی	دانشگاه مشهد	دانشکده پزشکی امام رضا	خراسان
	" "	مرکز پزشکی امام رضا	" "
	" "	موسسه بینا فنی سنجی	" "
وزارت فرهنگ و آموزش عالی	دانشگاه اصفهان	دانشکده پزشکی	اصفهان
	دانشگاه کرمان	بیمارستان شماره یک دانشکده پزشکی	کرمان
	" "	دانشکده پزشکی	" "
	" "	دانشکده پزشکی یزد	یزد
وزارت بهداشتی	دانشگاه شیراز	بیمارستان نمازی	فارس
	" "	دانشکده پزشکی	" "

دنیالہواحد های مصرف کنندہ . اطلاعات در زمینہ پزشکی

شماره	نام استان	نام واحد	وابستگی	
			دانشگاهها	وزارتخانه ها و سازمانها
۳۰	خوزستان	بیمارستان شهید چمران	دانشگاه شهید چمران	
	"	دانشکدہ پزشکی	" "	
	"	دانشکدہ پزشکی گلستان	" "	
	"	دانشکدہ تکنولوژی پزشکی	" "	
	"	دانشکدہ علوم پایه پزشکی	" "	
۳۱	تهران	انجمن اورولوژی ایران		ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران وزارت بہداری " " " " " " " " " "
	"	انجمن جراحان پلاستیک و فک و صورت ایران		
	"	انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران		
	"	انجمن فیزیوتراپی ایران		
	"	سازمان نظام پزشکی ایران		
	"	بیمارستان مرکزی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران		
	"	آموزشگاہ فنی علوم آزمایشگاهی		
	"	انستیتو روان پزشکی		
	"	بیمارستان شہدا		
	"	بیمارستان طرفہ		
"	بیمارستان فیروزآبادی			
"	بیمارستان قلب			

دنباله واحد های مصرف کننده اطلاعات در زمینه پزشکی

منطقه	نام استان	نام واحد	وابستگی	
			دانشگاهها	وزارتخانه ها و سازمانها
تهران	تهران	بیمارستان کودکان مفید		وزارت بهداشت
	"	سازمان انتقال خون ایران		"
	"	سازمان مبارزه با جذام		"
	"	سازمان مبارزه با سرطان		"
	"	شورای سازمان منطقه ای بهداشتی		"
	"	شورای عالی مجتمع آموزشی و پژوهشی		"
	"	شورای هماهنگی مبارزه با اعتیاد		"
	"	دانشکده پزشکی آیت الله طالقانی		"
	"	کمیته امداد و فتر تبلیغات امام خمینی		"
	"	مجتمع آموزشی و پژوهشی		"
	"	مجتمع علوم پیرا پزشکی		"
	"	مرکز آموزشی درمانی جراحیهای سوختگی		"
	"	وتریمی شهید مطهری		"
	"	مرکز پزشکی شهدا هفتم تیر		"
	"	مرکز پزشکی فیروزگر		"
	"	مرکز طب کودکان		"
"	موسسه غد د داخلی و متابولیسم		"	
"	شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی		وزارت فرهنگ و آموزش عالی	

دنیاله واحد های مصرف کنند • اطلاعات در زمینه پزشکی

نام استان	نام واحد	وابستگی	
		وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها
تهران	مرکز پزشکی ایران	وزارت فرهنگ و آموزش عالی	
"	آموزشگاهها و وابسته به دانشکده پزشکی		دانشگاه تهران
"	بیمارستان امیراعلم		" "
"	بیمارستان امیرکبیر		" "
"	بیمارستان بهرامی		" "
"	بیمارستان دکتر شریعتی		" "
"	بیمارستان رازی		" "
"	بیمارستان روزه		" "
"	بیمارستان زنان		" "
"	بیمارستان سینا		" "
"	بیمارستان فارابی		" "
"	بیمارستان ولی عصر		" "
"	دانشکده پزشکی		" "
"	گروه روان پزشکی، دانشکده پزشکی		" "
"	مجتمع بیمارستانی امام خمینی		" "
"	موسسه پزشکی هسته اوغده مترشحه		" "
"	داخلی، دانشکده پزشکی		" "
"	موسسه تحقیقات علوم پزشکی		" "
"	دانشکده پزشکی		" "
"	موسسه سرطان، دانشکده پزشکی		" "

دنباله واحد های مصرف کنند . اطلاعات در زمینه پزشکی

نام استان	نام واحد	وابستگی	
		وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها
تهران	بیمارستان هشتم شهریور ، دانشکده پزشکی	دانشگاه شهید بهشتی	
	دانشکده پزشکی	" "	
	مرکز آموزشی و درمانی لقمان الدوله اد هم ، دانشکده پزشکی	" "	
	مرکز پزشکی ، آموزش و درمانی چرجانی ، دانشکده پزشکی	" "	
	مرکز پزشکی ، آموزش و درمانی سعادت آباد ، دانشکده پزشکی	" "	
	مرکز آموزشی ، درمانی آیت الله طالقانی	" "	
	باختران (رابطه باتهران)	دانشکده پزشکی	دانشگاه رازی
همدان (رابطه باتهران)	دانشکده پزشکی	دانشگاه بوعلی سینا	

واحد های مصرف کنند . اطلاعات در زمینه دامپروری و دامپزشکی

وابستگی		نام واحد	نام استان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
	دانشگاه ارومیه	دانشکده دامپزشکی	آذربایجان غربی
	دانشگاه رازی	دانشکده دامپروری ایلام	ایلام
		جامعه دامپزشکان ایران	تهران
وزارت کشاورزی و عمران		سازمان دامپروری کشور	"
روستائی			
" " "		سازمان دامپزشکی کشور	"
" " "		مرکز عشایری ایران	"
" " "		موسسه تحقیقات دامپروری	"
	دانشگاه تهران	دانشکده دامپزشکی	"
	دانشگاه اصفهان	دانشکده دامپروری شهرکرد	چهارمحال و بختیاری
	دانشگاه شهید چمران	آموزشکده دامپزشکی	خوزستان
	" "	دانشکده دامپروری و عمران روستائی	"
	دانشگاه شیراز	دانشکده دامپزشکی	فارس

واحد های مصرف کننده اطلاعات در زمینه شیلات

وابستگی		نام واحد	نام استان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
شرکت سهامی شیلات جنوب ایران		مرکز تحقیقات و توسعه ماهیگیری خلیج فارس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران	بوشهر تهران
وزارت کشاورزی و عمران روستائی		شرکت سهامی شیلات ایران	"
" " " "		سازمان تحقیقاتی شیلات ایران	"

واحد های مصرف کنند . اطلاعات در زمینه کشاورزی عمومی

نام استان	نام واحد	وابستگی	
		دانشگاهها	وزارتخانه ها و سازمانها
آذربایجان شرقی " " " " " " آذربایجان غربی " " زنجان	آموزشکد . کشاورزی اردبیل	دانشگاه تبریز	وزارت کشاورزی و عمران روستائی شرکت د خانیات ایران
	دانشکد . کشاورزی تبریز	" "	
	دانشکد . کشاورزی مراغه	" "	
	مرکز آموزش کشاورزی تبریز	" "	
	انستیتوتوتون ایران ، مرکز ارومیه	" "	
دانشکد . کشاورزی	دانشگاه ارومیه	وزارت فرهنگ و آموزش عالی	
دانشکد . کشاورزی زنجان	" "		
گیلان " " مازندران " " "	انستیتوتوتون ایران - مرکز رشت	دانشگاه گیلان	شرکت د خانیات ایران وزارت کشاورزی و عمران روستائی شرکت د خانیات ایران
	دانشکد . کشاورزی و منابع طبیعی		
	شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران		
	انستیتوتوتون ایران ، تیرتاش		
	دانشکد . کشاورزی ساری		
	دانشکد . منابع طبیعی گرگان		
سازمان پنبه و دانه های روغنی ایران	" "	وزارت کشاورزی و عمران روستائی	

دنباله واحد های مصرف کنند . اطلاعات در زمینه کشاورزی عمومی

منطقه	نام استان	نام واحد	وابستگی	
			دانشگاهها	وزارتخانه ها و سازمانها
۱	خراسان	دانشکده کشاورزی آموزشکده کشاورزی	دانشگاه مشهد مجتمع آموزش عالی بیرجند	
	"			
۲	اصفهان	دانشکده کشاورزی	دانشگاه صنعتی اصفهان	
	چهارمحال و بختیاری	آموزشکده کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری	" " "	
	سیستان و بلوچستان	آموزشکده کشاورزی	دانشگاه سیستان و بلوچستان	
	"	دانشکده کشاورزی	" " "	
۳	فارس	دانشکده کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی	دانشگاه شیراز " "	
	"			
۴	خوزستان	آموزشکده کشاورزی رامین	دانشگاه شهید چمران	
	"	دانشکده کشاورزی	" " "	
	"	اداره تحقیقات کشاورزی شرکت سهامی عام کشت و صنعت نیشکر هفت تپه	وزارت کشاورزی و عمران روستائی	
	"	مرکز تحقیقات کشاورزی منطقه جنوبغرب (صفی آباد)	" " " "	

دنباله واحد های مصرف کنند . اطلاعات در زمینه کشاورزی عمومی

نام استان	نام واحد	وابستگی	
		دانشگاهها	وزارتخانه ها و سازمانها
تهران	مدیریت کشاورزی و عمران روستائی		سازمان برنامه و بودجه
"	اداره کل پژوهشهای علمی		شرکت خانیات ایران
"	شورای عالی کار کشاورزی		وزارت کار و امور اجتماعی
"	اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی		وزارت کشاورزی و عمران روستائی
"	جمعیت کارشناسان بیماریهای گیاهی ایران ، موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی		" " " "
"	سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی		" " " "
"	سازمان ترویج کشاورزی		" " " "
"	سازمان جنگلها و مراتع کشور		" " " "
"	سازمان حفظ نباتات		" " " "
"	سازمان عمران قزوین		" " " "
"	شرکت سهامی پخش کود شیمائی و تولید سم		" " " "
"	شورای عالی آموزش کشاورزی		" " " "
"	مرکز بررسیهای مهندسی زراعی کرج		" " " "
"	مرکز تحقیقات روستائی		" " " "
"	موسسه اصلاح و تهیه بذرچند رقت		" " " "
"	موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی		" " " "
"	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر		" " " "

د نهاله واحد های مصرف کنند . ه اطلاعات د ر زمینه کشاورزی عمومی

منطقه	نام استان	نام واحد	وابستگی	
			وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها
تهران	تهران	موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی	وزارت کشاورزی و عمران روستایی	
	"	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	" " "	
	"	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	" " "	
	"	موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک	" " "	
	"	موسسه واکسن و سرم سازی رازی	" " "	
	"	موسسه گیاهشناسی	" " "	
	"	مهند سین مشاورینکم	" " "	
	"	آموزشکده کشاورزی استان تهران	دانشگاه تهران	
	"	دانشکده کشاورزی	" "	
	"	دانشکده منابع طبیعی	" "	
	معد ان رابطه با تهران	دانشکده کشاورزی	دانشگاه بوعلی سینا	

واحد های مصرف کنند ه اطلاعات در زمینه علوم تغذیه و صنایع غذایی

وابستگی		نام واحد	نام استان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
وزارت بهداشتی		اداره کل مواد غذایی	تهران
" "		انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی	"
" "		ایران	"
وزارت بازرگانی		دفتر آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو	"
شرکت سهامی صنایع شیر ایران		پژوهشکده غله و نان ایران	"
		دفتر تحقیقات صنعتی	"

واحد های مصرف کننده اطلاعات در زمینه علوم هسته ای

وابستگی		نام واحد	نام استان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
سازمان انرژی اتمی ایران		مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان	اصفهان
" " " "		مرکز نیروگاههای بوشهر	بوشهر
" " " "		گروه خدمات ذراتی	تهران
" " " "		مرکز تحقیقات و کاربردهای نو	"
" " " "		مرکز تحقیقات و کاربردهای مواد رادیواکتیو	"
" " " "		مرکز تحقیقات هسته ای	"

واحد های مصرف کنند ه اطلاعات در زمینه علوم پایه

منطقه	نام استان	نام واحد	وابستگی	
			دانشگاهها	وزارتخانه ها و سازمانها
۱	آذربایجان شرقی	دانشکده علوم	دانشگاه تبریز	وزارت فرهنگ و آموزش عالی
	آذربایجان غربی زنجان	دانشکده علوم مجتمع آموزش عالی رهنما	دانشگاه ارومیه	
۲	گیلان	دانشکده علوم پایه	دانشگاه گیلان	
	مازندران	انستیتوی شیمی	دانشگاه مازندران	
۳	خراسان	دانشکده علوم	دانشگاه مشهد	وزارت فرهنگ و آموزش عالی
	"	دانشکده علوم مجتمع آموزش عالی بیرجند		
۴	اصفهان	دانشکده علوم	دانشگاه اصفهان	وزارت فرهنگ و آموزش عالی
	"	بخش ریاضی	دانشگاه صنعتی اصفهان	
	"	مدرسه عالی علوم کاشان		
۵	کرمان	دانشگاه کرمان		
	فارس	دانشکده ادبیات و علوم	دانشگاه شیراز	
۶	"	رصدخانه ابوریحان بیرونی	"	
	"	موزه تاریخ طبیعی	"	

دنباله واحد های مصرف کنند ه اطلاعات در زمینه علوم پایه

ردیف	نام استان	نام واحد	وابستگی	
			دانشگاهها	وزارتخانه ها و سازمانها
۱	خوزستان	دانشکده علوم	دانشگاه شهید چمران	وزارت فرهنگ و آموزش عالی
	"	دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر	" " "	
	لرستان	مجتمع آموزش عالی لرستان	" " "	
۲	تهران	انجمن انفورماتیک ایران		سازمان برنامه و بودجه
	"	انجمن حشره شناسان ایران		
	"	انجمن ریاضی ایران		
	"	امور ویژه زلزله شناسی ، سازمان انرژی اتمی ایران		
	"	دفتر برنامه ریزی منطقه ای		
	"	دفتر طراحی و ایجاد سیستمها		
	"	دفتر هماهنگی و ترویج		
	"	سازمان نقشه برداری کشور		
	"	شورای عالی انفورماتیک		
	"	سازمان حفاظت محیط زیست		
۳	"	شورای عالی حفاظت محیط زیست	سازمان بهزیستی کشور	
	"	موزه تاریخ طبیعی ، سازمان حفاظت محیط زیست		
	"	" " "		

د نباله واحد های مصرف کنند ه اطلاعات د رزمینه علوم پایه

منطقه	نام استان	نام واحد	وابستگی	
			دانشگاهها	وزارتخانه ها و سازمانها
تهران	تهران	شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی		وزارت اموراتصاف و دارائی
	"	شرکت ایز ایران		وزارت دفاع ملی
	"	آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک		وزارت راه و ترابری
	"	دفتر پژوهشهای هواشناسی		" " "
	"	سازمان هواشناسی کشور		" " "
	"	سازمان هواشناسی کشور		" " "
	"	سازمان زمین شناسی کشور		وزارت معادن و فلزات
	"	دفتر بررسیهای منابع آب		وزارت نیرو
	"	امور مطالعات آبهای زیرزمینی		" "
	"	سازمان آب منطقه ای تهران		" "
	"	دانشکده علوم	دانشگاه تهران	
	"	مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک	" "	
	"	دانشکده علوم	" "	
	"	مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی	" "	
"	مرکز هما هنگی مطالعات محیط زیست	" "		
"	موسسه ژئوفیزیک	" "		
"	دانشکده علوم کامپیوتر	دانشگاه صنعتی شریف		
"	دانشکده شیمی	" " "		
"	دانشکده آمار و علوم کامپیوتر	دانشگاه شهید بهشتی		

دنیاه واحد های مصرف کنند • اطلاعات د رزمینه علوم پایه

وابستگی		نام واحد	نام استان	شماره ثبت
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
	دانشگاه شهید بهشتی	دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت	تهران	۵۰
	" " "	دانشکده علوم	"	
	" " "	دانشکده علوم زمین	"	
	مجتمع دانشگاهی علوم	دانشکده علوم	"	
	" " "	دانشکده علوم تجربی	"	
	" " "	دانشکده علوم ریاضی	"	
	مجتمع دانشگاهی فنی - مهندسی	بخش علوم پایه	"	
	دانشگاه تربیت معلم	مدرسه عالی علوم اراک	"	
	دانشگاه رازی	دانشکده علوم	باختران (رابطه با تهران)	
	دانشگاه بوعلی سینا	دانشکده آموزش علوم	همدان (رابطه با تهران)	

واحد های مصرف کنند . اطلاعات در زمینه نفت و پتروشیمی

وابستگی		نام واحد	نام استان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
وزارت نفت		پالایشگاه تبریز	آذربایجان شرقی
" "		پالایشگاه اصفهان	اصفهان
" "		اداره اکتشاف و استخراج اداره هفتم	تهران
" "		پالایشگاه تهران	"
" "		شرکت ملی صنایع پتروشیمی	"
" "		شرکت ملی گاز ایران	"
" "		شرکت ملی نفت ایران	"
" "		شرکت نفت فلات قاره ایران	"
" "		مرکز پژوهش و خدمات علمی	"
" "		مرکز تحقیقات و آزمایشگاه وسائل گاز سوز	"
وزارت صنایع		شرکت نفت پارس	"
وزارت نفت		دانشکده نفت آبادان	خوزستان
" "		پالایشگاه شیراز	فارس

واحد های مصرف کننده اطلاعات در زمینه مهندسی

ردیف	نام استان	نام واحد	وابستگی	
			دانشگاهها	وزارتخانه ها و سازمانها
۱	آذربایجان شرقی	تراکتورسازی ایران ، سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران	دانشگاه تبریز " "	وزارت صنایع سنگین
	" "	دانشکده تکنولوژی		
	" "	دانشکده فنی		
۲	گیلان	دانشکده فنی	دانشگاه گیلان	وزارت صنایع سنگین
	مازندران	دانشکده فنی (بابل)	دانشگاه مازندران	
۳	خراسان	دانشکده مهندسی	دانشگاه مشهد	وزارت فرهنگ و آموزش عالی
	سمنان	مدرسه عالی تکنولوژی سمنان	" " " "	
۴	اصفهان	شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	دانشگاه صنعتی اصفهان " " " " " "	وزارت معادن و فلزات " " "
	"	مجتمع فولاد مبارکه ، شرکت ملی فولاد		
	"	فولاد ایران		
	"	جهاد دانشگاهی		
	"	دانشکده برق و کامپیوتر		
		دانشکده صنایع - دانشکده سیستم ها		

دنباله واحدهای مصرف کنندة اطلاعات در زمینه مهندسی

نام استان	نام واحد	وابستگی		تجهیزات
		دانشگاهها	وزارتخانه ها و سازمانها	
اصفهان	دانشکده عمران	دانشگاه صنعتی اصفهان	وزارت معادن و فلزات	تجهیزات
	دانشکده مکانیک	" " "		
	دانشکده مواد	" " "		
	دانشکده دریانوردی	دانشگاه سیستان و بلوچستان		
	دانشکده مهندسی	" " "		
کرمان	مجتمع مس سرچشمه ، شرکت ملی صنایع مس ایران	دانشگاه کرمان		
فارس	نیپون الکترونیک ژاپن		وزارت پست و تلگراف و وطن وزارت دفاع ملی	تجهیزات
	شرکت صنایع الکترونیک ایران ، سازمان صنایع دفاع ملی	دانشگاه شیراز		
	آموزشگاه فنی الکترونیک	" "		
	دانشکده مهندسی	" "		
	مرکز ایمنی تشعشعات ، دانشکده مهندسی	" "		
	موسسه ژئوتکنیک ایران ، دانشکده مهندسی	" "		

دنباله واحدهای مصرف کنندہ اطلاعات در زمینه مهندسی

شماره	نام استان	نام واحد	وابستگی	
			وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها
۱	خوزستان	دانشکده مهندسی		دانشگاه شهید چمران
۲	تهران	دفتر تحقیقات و معیارهای فنی	سازمان برنامه و بودجه	
	"	دفتر فنی	" " "	
	"	مرکز سنجش از دور ایران (طرح استفاده از ماهواره)	" " "	
	"	شورای عالی هواپیمائی کشوری	سازمان هواپیمائی کشوری	
	"	مرکز اطلاعات فنی و تولید مواد آموزشی	وزارت آموزش و پرورش	
	"	دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای	وزارت پست و تلگراف و تلفن	
	"	اداره کل تلکومونیکاسیون	" " " "	
	"	مرکز تحقیقات مخابرات ایران	وزارت دفاع ملی	
	"	سازمان صنایع دفاع ملی	" " "	
	"	شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران	" " "	
	"	صنایع هواپیمائی سازمان صنایع دفاع ملی	" " "	
	"	گروه تحقیقات و گسترش صنایع دفاعی	" " "	
"	مرکز پژوهش و گسترش رازی	" " "		
"	مرکز تحقیقات سازمان صنایع الکترونیک ایران	" " "		

دنباله واحد های مصرف کننده اطلاعات در زمینه مهندسی

واستفاده	واستفاده		نام واحد	نام استان	ملاحظات
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
	وزارت دفاع ملی		مهمات سازی سازمان صنایع دفاع ملی	تهران	
	" " "		هنرستان جنگ افزار سازی	"	
	وزارت راه و ترابری		آزمایشگاه فنی و مکانیک خا،	"	
	" " "		آموزشگاه عالی هواپیمائی کشور	"	
	" " "		اداره کل ساختمان راه آهن	"	
	" " "		دفتر آمار و بررسیهای فنی راه آهن	"	
	" " "		دفتر آمار و روخدهات ماشین	"	
	" " "		راه آهن جمهوری اسلامی ایران	"	
	" " "		سازمان بناد روکش تیراکی	"	
	" " "		سازمان توسعه راههای ایران	"	
	" " "		سازمان هواپیمائی کشوری	"	
	" " "		شورای عالی فنی راه	"	
	وزارت صنایع		اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران	"	
	" " "		بانک صنعت و معدن	"	
	" " "		دفتر طرح و برنامه صنایع فلزی	"	
	" " "		دفتر مدیریت فنی تولید	"	
	" " "		سازمان صنایع کوچک ایران	"	
	" " "		سازمان صنایع ملی ایران	"	
	" " "		شرکت تولیدی کیان تایر ، سازمان ملی ایران	"	
	" " "		سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران	"	

دنباله واحد های مصرف کننده اطلاعات در زمینه مهندسی

وابستگی		نام واحد	تمام استان	مکان
وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
وزارت صنایع سنگین		سازمان مدیریت صنعتی	تهران	
" " "		شرکت تکنیکان	"	
" " "		شرکت مهند سین مشاور صنعتی ایران	"	
" " "		مرکز تحقیقات کاربردی ایران	"	
وزارت فرهنگ و آموزش عالی		مرکز پژوهشهای خواص و کاربردهای مواد نیبرو	"	
وزارت کار و امور اجتماعی		سازمان آموزش فنی و حرفه ای	"	
" " "		مرکز آموزشی بهبود پوست و چرم	"	
وزارت مسکن و شهرسازی		دفتر آمار و انفورماتیک	"	
" " "		شورای عالی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن	"	
وزارت معادن و فلزات		شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران	"	
" " "		شرکت ملی صنایع مس ایران	"	
" " "		شورای عالی معادن	"	
وزارت نیرو		امور برق - دفتر بررسی و برنامه ریزی برق	"	
" " "		سازمان آب منطقه ای تهران	"	
" " "		شرکت برق منطقه ای تهران	"	
" " "		شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)	"	

د نباله واحد های مصرف کنند ه اطلاعات د رزمینه مهندسی

نام استان	نام واحد	وابستگی	
		دانشگاهها	وزارتخانه ها و سازمانها
تهران	مرکز آموزش تخصصی برق		وزارت نیرو
"	موسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب		" "
"	جامعه ریخته گران ایران		
"	موسسه پژوهشهای هواپیمائی طبرستان		
"	دانشگاه پلی تکنیک تهران	دانشگاه تهران	
"	دانشگاه علم و صنعت ایران	دانشگاه صنعتی شریف	
"	دانشکده فنی	" " "	
"	انستیتو آب و انرژی	" " "	
"	دانشکده مهندسی برق	" " "	
"	دانشکده مهندسی سازه	" " "	
"	دانشکده مهندسی متالورژی	" " "	
"	دانشکده مهندسی مکانیک	" " "	
"	مرکز تحقیقات الکترونیک	" " "	
"	مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی	" " "	
"	وکنترل محیط زیست	مجتمع دانشگاهی فنی - مهندسی	
"	دانشکده برق	" " "	
"	دانشکده عمران یک	" " "	
"	دانشکده عمران دو	" " "	
"	دانشکده مکانیک	" " "	

فهرست کتابخانه ها و مراکز اسناد

این فهرست بر اساس تقسیمات پیش‌بینی شده طرح تنظیم گردید است. برای هر کتابخانه یا مرکز اسناد و مدارک محل جغرافیائی آن از نظر استانی، وابستگی سازمانی آن و تعداد کتابدارانی که در اختیار دارد، ذکر شده است.

اطلاعات مندرج در این فهرست، از راهنمای مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی، اختصاصی و دانشگاهی استخراج گردید. چنانچه نام کتابخانه یا مرکز اسناد و مدارکی از قلم افتاده است می‌توان آنرا به فهرست پیوست اضافه نمود.

انتخاب مراکز هماهنگ کننده و مراکز مادر صرفاً "بر اساس اطلاعات تهیه کنندگان طرح از امکانات و فعالیت‌های این مراکز صورت گرفته است و بدین جهت جنبه کاملاً پیشنهادی دارد. بدیهی است که در صورت وجود مراکز فعال‌تر، می‌توان آنها را جانشین کرد.

در فهرست پیوست مراکز هماهنگ کننده با علامت ضربدر و مراکز مادر با علامت بعلاوه مشخص شده‌اند. ضمناً کتابخانه‌هایی که از نظر محدوده فعالیت می‌توانسته‌اند در دو شاخه موضوعی بطور یکسان قرار گیرند، در یک شبکه منظور شده‌اند ولی نام آنها با علامت ستاره مشخص گردیده است.

در صفحه ۶۷ اسامی استان‌هایی که دارای کتابخانه یا مرکز اسناد برای شرکت، در شبکه های منطقه ای هستند همراه با تعداد این واحدها به تفکیک زمینه موضوعی و استان ذکر گردیده است تا علت منطقه بندی آنها بصورت پیشنهاد شده معلوم تر باشد.

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی با پوشش موضوعی وسیع و کتابخانه های مرکزی

تعداد کتابداران متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه و سازمانها	دانشگاهها		
۷		دانشگاه تبریز	کتابخانه مرکزی و مرکز آمار و اسناد	آذربایجان شرقی
		دانشگاه ارومیه	کتابخانه مرکزی	آذربایجان غربی
۴		دانشگاه اصفهان	کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد	اصفهان
۱	سازمان برنامه و بودجه		کتابخانه مرکز آمار ایران	تهران
۱	وزارت صنایع		کتابخانه موسسه اسناد اردو و تحقیقات صنعتی ایران	"
۹	وزارت فرهنگ و آموزش عالی		کتابخانه مرکز اسناد و مدارک علمی	"
۶		دانشگاه الزهرا	کتابخانه دانشگاه الزهرا	"
		دانشگاه تربیت معلم	کتابخانه دانشگاه تربیت معلم	"
۶		دانشگاه تهران	کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد	"
۸		دانشگاه شهید بهشتی	سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد	"
۷		دانشگاه مشهد	کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد	خراسان
۷		دانشگاه شهید چمران	کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد	خوزستان
۱		دانشگاه مازندران	کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد	مازندران
۳		دانشگاه بوعلی سینا	کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد	همدان

تعداد کتابخانه های موجود در هر استان برای تشکیل شبکه های منطقه ای در زمینه های مربوط

نام استان	زمینه پزشکی (شماره ۶ شاخه پزشکی)	زمینه کشاورزی عمومی (شماره ۲ شاخه کشاورزی)	زمینه علوم پایه (شماره ۳ شاخه علوم طبیعی و ریاضی)	زمینه مهندسی (شماره ۲ شاخه فنی - مهندسی)
آذربایجان شرقی	۳	۲	۱	۳
آذربایجان غربی	۱	۲	-	-
اصفهان	۱	۱	۲	۶
باختران	-	-	۱	-
تهران	۲۶	۱۵	۱۶	۳۸
خراسان	۳	۱	۲	۱
خوزستان	۵	۴	۲	۱
زنجان	-	۱	۱	-
سمنان	-	-	-	۲
سیستان و بلوچستان	-	-	-	۲
فارس	۲	۱	۱	۴
کرمان	۲	-	۱	۲
گیلان	-	۱	۱	۱
لرستان	-	-	۱	-
مازندران	-	۳	۱	۱
مرکزی	-	-	۱	-
همدان	-	۱	-	-
یزد	۱	-	-	-

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه بهداشت

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه موسسات آنها	دانشگاهها		
۲	وزارت بهداشتی		کتابخانه مدرسه عالی بهداشت تبریز، بهداشتی استان	آذربایجان شرقی
	" "		کتابخانه آموزشگاه عالی بهداشت مدارس	اصفهان
	" "		کتابخانه انستیتوی ستورایران	تهران
	" "		کتابخانه دفتر آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو	"
	" "		مراکز اسناد و کتابخانه دفتر آموزش بهداشت	"
	" "		کتابخانه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار	"
۳	وزارت کار و امور اجتماعی	دانشگاه تهران	کتابخانه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی*	"

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه پرستاری و ماماژی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
	وزارت بهداشت		آموزشگاه عالی پرستاری تبریز ، بهداری استان	آذربایجان شرقی
	" "		کتابخانه آموزشگاه بهیاری مجتمع آموزشی و پژوهشی ، بهداری استان	آذربایجان غربی
	" "		کتابخانه مجتمع آموزش ماماژی ، پرستاری ، بهیاری ، بهداری استان	اصفهان
	" "		کتابخانه مدرسه عالی پرستاری آزادگان	تهران
	" "		کتابخانه مدرسه عالی پرستاری آزادگان	"
	" "		کتابخانه مدرسه عالی پرستاری آذریخت	"
	" "		کتابخانه مدرسه عالی پرستاری اشرفیان	"
	" "		کتابخانه مدرسه پرستاری شهید جعفر ملک	"
	" "		کتابخانه مدرسه پرستاری مرکز آموزش تحقیقات قلب و عروق	"
	بانک ملی ایران		کتابخانه مدرسه عالی پرستاری بانک ملی ایران	"
	سازمان بهزیستی کشور		کتابخانه مدرسه عالی پرستاری زینب	"
	" "		کتابخانه مدرسه عالی پرستاری شفا	"
	سند مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران		کتابخانه مدرسه عالی پرستاری نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران	"

دنباله مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه پرستاری و مامائی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
		دانشگاه مشهد	کتابخانه آموزشگاه عالی مامائی و پرستاری نرجس	خراسان
		دانشگاه شیراز	کتابخانه مرکز آموزش پرستاری - مامائی و پیرا پرستاری +	فارس
	وزارت بهداشتی		کتابخانه آموزشگاه عالی پرستاری رشت ، بهداشتی استان	گیلان
	" "		کتابخانه مدرسه عالی پرستاری پورکاج ، بهداشتی استان	یزد

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه توانبخشی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
۱	سازمان بهزیستی کشور	دانشگاه تهران	کتابخانه بیمارستان توانبخشی شفا یحیائیان +	تهران
	" " "		کتابخانه دفتر کل پژوهش	"
	وزارت فرهنگ و آموزش عالی		کتابخانه دانشکده توانبخشی	"
			ورقاه اجتماعی	"
		کتابخانه موسسه عالی توانبخشی	"	

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه داروسازی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
۱		دانشگاه تبریز دانشگاه اصفهان	کتابخانه دانشکده داروسازی کتابخانه دانشکده داروسازی و علوم دارویی	آذربایجان شرقی اصفهان
۱		دانشگاه تهران دانشگاه مشهد	کتابخانه دانشکده داروسازی ⁺ کتابخانه دانشکده داروسازی	تهران خراسان

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه دندانپزشکی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
۳		دانشگاه اصفهان	کتابخانه دانشکده دندانپزشکی	اصفهان
		دانشگاه تهران	کتابخانه دانشکده دندانپزشکی ⁺	تهران
		دانشگاه شهید بهشتی	کتابخانه دانشکده دندانپزشکی	"
		دانشگاه مشهد	کتابخانه دانشکده دندانپزشکی	خراسان
		دانشگاه شیراز	کتابخانه دانشکده دندانپزشکی	فارس

د بانه مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه پزشکی

ردیف	نام استان	نام کتابخانه	وابستگی		تعداد کتابدار متخصص
			وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها	
۱	خوزستان	کتابخانه دانشکده پزشکی گلستان ⁺		دانشگاه شهید چمران	
	"	کتابخانه دانشکده تکنولوژی پزشکی	"	"	"
	"	کتابخانه دانشکده علوم پایه پزشکی	"	"	"
۲	تهران	کتابخانه سازمان نظام پزشکی ایران	ستاد مشترک جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشتی		
	"	کتابخانه بیمارستان مرکزی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران	"	"	"
	"	کتابخانه آموزشگاه فنی - صوم آزمایشگاهی	"	"	"
	"	کتابخانه انستیتو روان پزشکی	"	"	"
	"	کتابخانه بیمارستان طرفه	"	"	"
	"	کتابخانه بیمارستان فیروزآبادی	"	"	"
	"	کتابخانه بیمارستان قلب	"	"	"
	"	کتابخانه بیمارستان کودکان مفید	"	"	"
	"	کتابخانه دانشکده پزشکی آیت الله طالقانی	"	"	"
	"	کتابخانه سازمان انتقال خون ایران	"	"	"
	"	کتابخانه سازمان مبارزه با سرطان	"	"	"
	"	کتابخانه مجتمع علوم پیراپزشکی	"	"	"
	"	کتابخانه مرکز پزشکی شهدا	"	"	"
"	کتابخانه مرکز پزشکی شهدا ^۶ هفتم تیر	"	"	"	
"	کتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش پزشکی فیروزگر	"	"	"	

دنیاله مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه پزشکی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان	محل
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
۹	وزارت بهداشتی " "		کتابخانه مرکز طب کودکان	تهران	
			کتابخانه موسسه غد د داخلی و متابولیسم	"	
۱	وزارت فرهنگ و آموزش عالی	دانشگاه تهران	کتابخانه بیمارستان امیراعلم	"	
			کتابخانه بیمارستان دکتر شریعتی، دانشکده پزشکی	"	
۴			کتابخانه دانشکده پزشکی	"	
			کتابخانه مرکزی آموزشگاههای وابسته به دانشکده پزشکی	"	
۳		دانشگاه شهید بهشتی	کتابخانه مرکزی بیمارستان سینا	"	
			کتابخانه موسسه تحقیقات علوم پزشکی، دانشکده پزشکی	"	
			کتابخانه موسسه سرطان	"	
			کتابخانه دانشکده پزشکی	"	

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه دامپروری و دامپزشکی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
۱	وزارت کشاورزی و عمران روستایی " " " " " "	دانشگاه رازی	کتابخانه دانشکده دامپروری ایلام	ایلام
		دانشگاه تهران	کتابخانه دانشکده دامپزشکی ⁺	تهران
			کتابخانه سازمان دامپزشکی کشور	"
			کتابخانه مرکز عشایری ایران	"
			کتابخانه موسسه تحقیقات دامپروری	"
		دانشگاه اصفهان	کتابخانه دانشکده دامپروری شهرکرد	چهارمحال و بختیاری
۱		دانشگاه شیراز	کتابخانه دانشکده دامپزشکی	فارس

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه شیلات

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
	شرکت سهامی شیلات جنوب ایران		کتابخانه مرکز تحقیقات و توسعه ماهیگیری خلیج فارس	بوشهر
	وزارت کشاورزی و عمران روستائی		کتابخانه سازمان تحقیقات شیلات ایران +	گیلان

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه کشاورزی عمومی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان	منطقه
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
۱	وزارت کشاورزی و عمران روستایی شرکت سهامی د خانیات ایران	دانشگاه تبریز	کتابخانه دانشکده کشاورزی ⁺ کتابخانه مرکز آموزش کشاورزی تبریز کتابخانه انستیتوتوتون ایران مرکز ارومیه*	آذربایجان شرقی " "	۱
		دانشگاه ارومیه	کتابخانه دانشکده کشاورزی کتابخانه دانشکده کشاورزی زنجان	" "	
	شرکت د خانیات ایران	دانشگاه گیلان	کتابخانه دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی کتابخانه انستیتوتوتون ایران تیرتاش*	گیلان مازندران	۲
		دانشگاه مازندران	کتابخانه دانشکده کشاورزی ساری	" "	
		" "	کتابخانه دانشکده منابع طبیعی گرگان ⁺	" "	
		دانشگاه مشهد	کتابخانه دانشکده کشاورزی ⁺	خراسان	۳
		دانشگاه صنعتی اصفهان	کتابخانه دانشکده کشاورزی ⁺	اصفهان	۴
۱		دانشگاه شیراز	کتابخانه شهید دکتر رفیعی دانشکده کشاورزی ⁺	فارس	۵

د بناله مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه کشاورزی عمومی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان	منطقه
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
	وزارت کشاورزی و عمران روستائی		کتابخانه اداره تحقیقات کشاورزی شرکت سهامی عام کشت و صنعت نیشکر مکت تپه	خوزستان	۳
	" " "		کتابخانه مرکز تحقیقات کشاورزی منطقه جنوب غرب (مفس آباد)	"	
	" " "	دانشگاه شهید چمران	کتابخانه دانشکده کشاورزی ⁺	"	
	" " "	" " "	کتابخانه آموزشکده کشاورزی راهین	"	
	شرکت دخانیات ایران		کتابخانه اداره کل پژوهشهای علمی *	تهران	۴
	وزارت کشاورزی و عمران روستائی		کتابخانه اداره کل آمار و اطلاعات	"	
	" " "		کتابخانه بانک کشاورزی	"	
	" " "		کتابخانه موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندر قلند	"	
	" " "		کتابخانه موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی	"	
	" " "		کتابخانه مرکز بررسیهای مهندسی زراعی کرج	"	
	" " "		کتابخانه مرکز تحقیقات روستائی	"	

د بهاله مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه کشاورزی عمومی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان	شماره ثبت
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
	وزارت کشاورزی و عمران روستائیی		کتابخانه موسسه اصلاح و تهیه بذر چخند رقعد	تهران	۹
	" " "		کتابخانه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	"	
	" " "		کتابخانه موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک	"	
	" " "		کتابخانه موسسه واکنس و سرم سازی * زی	"	
	" " "		کتابخانه مهند سین مشاور یکم	"	
	" " "		مرکز اسناد و مدارک علمی و تحقیقاتی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی	"	
		دانشگاه تهران	کتابخانه دانشکده کشاورزی *+	"	
		" "	کتابخانه دانشکده منابع طبیعی	"	
		دانشگاه بوعلی سینا	کتابخانه دانشکده کشاورزی	همدان (رابطه با تهران)	

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه علوم تغذیه و صنایع غذایی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
۲	وزارت بازرگانی		کتابخانه پژوهشکده غله و نان ایران *	تهران
	وزارت بهداشتی		کتابخانه انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی +	"

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه علوم هسته ای

تعداد کتابداران متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
	سازمان انرژی اتمی ایران		کتابخانه مرکز تکنولوژی هسته ای	اصفهان
	" " " "		کتابخانه عمومي مرکز اسناد مرکز نیروگاههای بوشهر	بوشهر
	" " " "		کتابخانه مرکز اطلاعات هسته ای ⁺	تهران

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه علوم پایه

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان	ردیف
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
۱	وزارت فرهنگ و آموزش عالی	دانشگاه تبریز	کتابخانه دانشکده علوم + کتابخانه مجتمع آموزش عالی د هخدا	آذربایجان شرقی زنجان	۱
		دانشگاه گیلان دانشگاه مازندران	کتابخانه دانشکده علوم پایه کتابخانه انستیتوی شیمی +	گیلان مازندران	۲
۱	وزارت فرهنگ و آموزش عالی	دانشگاه مشهد	کتابخانه دانشکده علوم + کتابخانه دانشکده علوم + مجتمع آموزش عالی بیرجند	خراسان	۳
۱	وزارت فرهنگ و آموزش عالی	دانشگاه اصفهان	کتابخانه دانشکده علوم + کتابخانه مدرسه عالی علوم کاشان	اصفهان	۴
		دانشگاه کرمان	کتابخانه مرکزی	کرمان	
۳		دانشگاه شیراز	کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم +	فارس	۵
۱	وزارت فرهنگ و آموزش عالی	دانشگاه شهید چمران	کتابخانه دانشکده علوم +	خوزستان	۶
		" " "	کتابخانه دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر کتابخانه مجتمع آموزش عالی لرستان	لرستان	

دبانه مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه علوم پایه

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
۱	سازمان برنامه و بودجه		کتابخانه انفورماتیک	تهران
	" " "		کتابخانه سازمان نقشه برداری کشور	"
	سازمان بهزیستی کشور		کتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست	"
	" " "		کتابخانه موزه تاریخ طبیعی ، سازمان حفاظت محیط زیست	"
	وزارت امور اقتصادی و دارایی		کتابخانه شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی	"
	وزارت دفاع ملی		کتابخانه مرکزی شرکت ایژا پیران	"
	وزارت راه و ترابری		کتابخانه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	"
	" " "		کتابخانه سازمان هواشناسی کشور	"
	وزارت معادن و فلزات		کتابخانه سازمان زمین شناسی کشور	"
		دانشگاه تهران	کتابخانه دانشکده علوم ⁺	"
		" "	کتابخانه مرکز تحقیقات بیوشیمی	"
		" "	— بیوفیزیک دانشکده علوم	"
		" "	کتابخانه مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست	"
		" "	کتابخانه و مرکز نگارنداری اسناد علمی و تحقیقاتی موسسه ژئوفیزیک	"
	دانشگاه شهید بهشتی	کتابخانه دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت	"	

دنباله مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه علوم پایه

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان	محل
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
		دانشگاه شهید بهشتی " " " دانشگاه تربیت معلم	کتابخانه دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم زمین کتابخانه مدرسه عالی علوم راک	تهران " مرکزی	
۲		دانشگاه رازی	کتابخانه مرکزی استاد شهید مرتضی مطهری	باختران (رابطه با تهران)	

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه نفت و پتروشیمی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها		
	وزارت صنایع		کتابخانه شرکت نفت پارس	تهران
	"		سازمان صنایع ملی ایران	"
	وزارت نفت		کتابخانه اداره اکتشاف و استخراج اداره هفتم	"
	" "		کتابخانه شرکت ملی گاز ایران	"
	" "		کتابخانه مرکز پژوهش و خدمات علمی	"
	" "		کتابخانه مرکزی شرکت نفت فلات قاره ایران	"
	" "		کتابخانه مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی	"
۱	" "		کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران ⁺	"
	" "		کتابخانه و مرکز اسناد فنی پالایشگاه تهران	"
۱	" "		کتابخانه دانشکده نفت آبادان	خوزستان
	" "		کتابخانه پالایشگاه شیراز	فارس

مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه مهندسی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان	شماره
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
۲	وزارت صنایع سنگین	دانشگاه تبریز " "	کتابخانه تراکتورسازی ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کتابخانه دانشکده تکنولوژی کتابخانه دانشکده فنی +	آذربایجان شرقی " "	۱
		دانشگاه گیلان دانشگاه مازندران	کتابخانه دانشکده فنی کتابخانه دانشکده فنی +	گیلان مازندران	۲
	وزارت فرهنگ و آموزش عالی " " "	دانشگاه مشهد	کتابخانه دانشکده مهندسی + کتابخانه مدرسه عالی تکنولوژی سمنان کتابخانه مدرسه عالی معدن شاهرود	خراسان سمنان "	۳
۱	وزارت معادن و فلزات " " " " " " دانشگاه صنعتی اصفهان " " " " " "		کتابخانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان کتابخانه مجتمع فولاد مبارکه ، شرکت ملی فولاد ایران مرکز اسناد مجتمع فولاد مبارکه ، شرکت ملی فولاد ایران بانک اطلاعات جهاد دانشگاهی کتابخانه دانشکده برق و کامپیوتر کتابخانه مرکزی +	اصفهان " " " " " "	۴

د بیاله مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه مهندسی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان	قطعه
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
	وزارت معادن و فلزات	دانشگاه سیستان و بلوچستان	کتابخانه دانشکده مهندسی	سیستان و بلوچستان	۱۰
		" " "	کتابخانه دانشکده دریانوردی	" "	
		دانشگاه کرمان	کتابخانه و مرکز اسناد مجتمع مس سرچشمه ، شرکت ملی صنایع مس ایران کتابخانه دانشکده فنی	"	
۱ ۲	وزارت دفاع ملی		کتابخانه شرکت صنایع الکترونیک ایران	فارس	۳ ۱۵
		دانشگاه شیراز	کتابخانه آموزشگاه فنی الکترونیک	"	
		" "	کتابخانه دانشکده مهندسی + کتابخانه مرکز انرژی خورشیدی ، دانشکده مهندسی	"	
		دانشگاه شهید چمران	کتابخانه دانشکده مهندسی +	خوزستان	۹ ۱۰
	سازمان برنامه و بودجه " " " وزارت آموزش و پرورش		کتابخانه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی	تهران	۱ ۱
			کتابخانه مرکز سنجش از دور ایران کتابخانه مرکز اطلاعات فنی و تولید مواد آموزشی ، دفتر امور مدارس عالی	"	

د بااله مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه مهندسی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان	منطقه
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
۱	وزارت پست و تلگراف و تلفن		کتابخانه مرکز تحقیقات مخابرات ایران	تهران	س
۲	وزارت دفاع ملی		کتابخانه شرکت پشته پایی ونوسازی هلیکوپترهای ایران	"	
"	"		کتابخانه سازمان صنایع الکترونیک ایران	"	
"	"		کتابخانه صنایع هواپیمائی سازمان صنایع دفاع ملی	"	
"	"		کتابخانه گروه تحقیقات و گسترش صنایع دفاعی	"	
"	"		کتابخانه مهمات سازی سازمان صنایع دفاع ملی	"	
"	"		کتابخانه هنرستان جنگ افزار سازی	"	
"	وزارت راه و ترابری		کتابخانه آموزشگاه عالی هواپیمائی کشوری	"	
۱	"		کتابخانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران	"	
۱	"		کتابخانه مرکزی	"	
"	وزارت صنایع		کتابخانه بانک صنعت و معدن	"	
"	"		کتابخانه سازمان صنایع کوچک ایران	"	
"	"		کتابخانه مرکزی	"	
"	وزارت صنایع سنگین		کتابخانه سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران	"	

دنیاله مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه مهندسی

تعداد کتابها متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان	منطقه
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
۱	وزارت صنایع		کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی	تهران	۳
	سنگین		کتابخانه شرکت تکنیکان	"	
۲	" " "		مرکز اطلاعات و آرشیو فنی شرکت مهند سین مشاور صنعتی ایران	"	
	وزارت فرهنگ و آموزش عالی		کتابخانه مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد ونیرو	"	
	وزارت کار و امور اجتماعی		کتابخانه مرکز آموزش بهبود پوست وچرم ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای	"	
	وزارت نیرو		کتابخانه سازمان آب منطقه ای تهران	"	
	" "		کتابخانه شرکت برق منطقه ای تهران	"	
	" "		کتابخانه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)	"	
	" "		کتابخانه شرکت مهاب ، شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و برق	"	
۱	" "		کتابخانه مرکزی	"	
۱	" "		کتابخانه موسسه بررسیها و آزمایشگاهها	"	
			آزمایشگاههای منابع آب		

دنباله مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی موجود در زمینه مهندسی

تعداد کتابدار متخصص	وابستگی		نام کتابخانه	نام استان	شماره
	وزارتخانه ها و سازمانها	دانشگاهها			
۱ ۵ ۱		دانشگاه پلی تکنیک تهران	کتابخانه مرکزی	تهران	۳۰
		دانشگاه تهران	کتابخانه دانشکده فنی	"	
		دانشگاه صنعتی شریف	کتابخانه مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست	"	
		" " "	کتابخانه مرکزی +x	"	
		دانشگاه علم و صنعت ایران	کتابخانه مرکزی	"	
		مجتمع دانشگاهی فنی - مهندسی	کتابخانه دانشکده برق	"	
		" " "	کتابخانه دانشکده عمران یک	"	
		" " "	کتابخانه دانشکده عمران دو	"	
		" " "	کتابخانه دانشکده مکانیک	"	

پیوست ۴

شعای شبکه

در تصاویر پیوست ابتدا طرح کلی شبکه اطلاعات علمی و فنی و سپس شعای گسترده و تقریباً "کامل" هر يك از شبکه های فرعی ارائه گردیده است. به منظور درك بهتر این تصاویر، لطفاً به توضیحات زیر در مورد علائم توجه فرمائید:

مرکز هماهنگ کنند. هر يك از چهار شبکه فرعی

مرکز مادر در هر يك از زمینه های تخصصی و یا هر يك از مناطق

کتابخانه ها و مراکز اسناد هر زمینه تخصصی یا هر منطقه

تقسیمات موضوعی شبکه فرعی

تقسیمات شبکه های موضوعی به شبکه های منطقه ای

محلهایی که در رابطه با يك منطقه عمل می کنند

ارتباط مستقیم و لازم

ارتباط مستقیم در صورت نیاز

شماره علمی مراکز اطلاعات ملی
کشور

شماره ۴
شمای شبکه اطلاعات پزشکی

شماره ۲
شبکه اطلاعات علوم طبیعی و ریاضی

شنای شبکه اطلاعاتی - معنوی

بکله منطقه ای پزشکی

مركزها هنگ كنده پزشکی

مركز مادر در هر منطقه ۹

کتابخانه های مراکز اسناد هر منطقه یا استان

-
-
- x

نقشه منطقه ای کشاورزی

- مرکزها هنگ کتده کشاورزی
- مرکز مادر در هر منطقه
- x کتابخانه های مراکز استان در منطقه یا استان

شبکه منطقه‌ای فنی - مهندسی

- مرکز هماهنگ کننده فنی - مهندسی
- مرکز مادر در هر منطقه
- x کتابخانه های یا مراکز اسناد هر منطقه یا استان

Published by the Iranian Documentation Center

P.O.Box 51-1387

1188, Enqelab Avenue, Palestine Cross Road,

Tehran, Iran

Islamic Republic Of Iran
Ministry Of Culture and Higher Education

Scientific and Technical
Information Network in Iran

"Medicine, Agriculture, Natural Sciences
& Mathematics, Engineering & Technology"

(A Proposal)

IRANIAN DOCUMENTATION CENTER

TEHRAN - 1983